

N° 1

Avril 2025

OBSERVATOIRE RÉUNIONNAIS DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

REVUE DE L'ORViFF

Étude pluridisciplinaire des violences
conjugales

Cofinancé par
l'Union Européenne

REMERCIEMENTS

La publication de cette première édition de la revue scientifique de l'ORViFF sur la thématique des violences conjugales représente le fruit d'un travail collectif qui n'aurait pu se concrétiser sans l'engagement et la contribution précieuse de nombreuses personnes. Ce projet d'envergure a vu le jour grâce à un partenariat solide entre des experts volontaires et engagés et dont l'implication a été déterminante pour sa réussite. C'est ce soutien commun qui a permis à l'Observatoire de mener à bien cette initiative ambitieuse.

Nous remercions donc en premier lieu nos collègues du Groupe Recherche Action VIF (GRAVIF) : Cathy POMART, Geneviève PAYET, Yasmina DJARDEM, Kamaria M'RVOIVILLI, Laetitia FERNANDEZ, Margarita VASSILEVA et Thierry DELPEUCH, ainsi que Alexis ROBERT, Étudiant en Master II Justice, Procès, Procédures de l'Université de La Réunion et stagiaire au CRJ. Cette revue illustre la force de partage, de convictions, d'accompagnement de conseils qui émane du groupe.

Nous exprimons par ailleurs notre profonde gratitude envers Madame Roxana MARACINEANU, Secrétaire générale de la Miprof ainsi qu'envers son équipe, dont l'expertise et l'engagement ont apporté un éclairage précieux et une contribution inédite à cette revue. C'est un immense honneur de bénéficier du soutien national de la Miprof, qui renforce la portée et la crédibilité de cette publication. Cette reconnaissance permet d'ancrer notre travail au sein d'un écosystème plus vaste, favorisant une réflexion et une action concertées pour mieux comprendre et lutter contre les violences faites aux femmes.

Nous adressons également nos sincères remerciements à Monsieur Patrice LATRON, Préfet de La Réunion, pour son engagement et son implication dans la lutte contre les violences conjugales, ainsi qu'à Madame Sylvie GUILLERY, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité, pour les précieux conseils et la confiance qu'elle nous accorde au quotidien, ainsi que pour sa relecture bienveillante sur cette revue scientifique.

Cette publication ne peut également se faire sans le dynamisme et le soutien infaillible insufflé par notre directrice Stéphanie TURBY et l'équipe CR-CSUR que nous remercions profondément.

Enfin, nos remerciements vont aux professionnels et partenaires, qui ont participé de près ou de loin à ce projet, tant dans sa consolidation que dans les réflexions scientifiques.

Cette revue scientifique est l'exemple même du fort partenariat qu'a bâti l'Observatoire depuis plus de 10 ans, avec les acteurs institutionnels et de terrain, tant à l'échelle locale que nationale et internationale.

Ce projet, à la fois ambitieux et novateur, positionne La Réunion comme un territoire pionnier dans l'élaboration de telles initiatives, favorisant une approche interdisciplinaire et collaborative au service de la lutte contre les violences faites aux femmes.

*Hasna Patel,
Flora Champalou,
Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes (ORViFF)*

TABLE DES MATIÈRES

01

ÉDITO

Mot du Préfet de La Réunion 07

PRÉFACE

Mot de la Secrétaire générale de la Miprof 08

INTRODUCTION

Une nouvelle ambition pour l'ORViFF

09

02

ARTICLES SCIENTIFIQUES

- Origine des violences intrafamiliales à La Réunion et histoire des femmes 13
- Vers une culture de gestion du risque au sein des juridictions réunionnaises 21
- Obstacles et défis pour les victimes de violences conjugales en situation de vulnérabilité en Europe et à La Réunion 29
- Le contrôle coercitif à la croisée des chemins en droit français 39
- Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ), lieux de prise en charge pluridisciplinaire des victimes 49
- De la nécessité de prendre soin des intervenants VIF.... 58

03

04

INNOVATIONS & PERSPECTIVES

L'intelligence artificielle au service des victimes de violences conjugales 66

05

ÉDITO

Erigée « Grande cause » des deux quinquennats du président de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité portée au plus haut niveau dans tous les champs de l'action gouvernementale, notamment pour prévenir et lutter contre toutes les formes de violences, favoriser l'accès aux droits et à la santé, renforcer l'égalité économique et professionnelle et promouvoir la culture de l'égalité.

La politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes vise à faire changer les pratiques et comportements afin de rendre effectif le principe d'égalité inscrit dans les lois de la République.

Parce que la politique publique en faveur des droits des femmes et de l'égalité ne peut réussir que si elle est intégrée à chacune des politiques portées par le Gouvernement, tant par des mesures spécifiques que transversales, le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes « Toutes et tous égaux » (2023-2027), présenté le 8 mars 2023, fixe la feuille de route du ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes jusqu'en 2027. Cette politique publique implique un dialogue constant avec les employeurs publics, les partenaires sociaux, le secteur associatif, les élus nationaux et locaux et les entreprises.

Pour mettre en œuvre cette politique dans un cadre interministériel et dans les territoires, le ou la ministre en charge de celle-ci, dispose, conformément à la stratégie de l'Union européenne en matière d'égalité, d'une organisation administrative dédiée en administration centrale et en services déconcentrés : le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) et à La Réunion, la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE).

Depuis près de 50 ans, du rôle transversal d'administration de mission de ses débuts, la Délégation a intégré les fonctions d'une Direction régionale, devenant une administration de gestion sans renoncer à sa mission première. Aujourd'hui, la DRDFE élabore, met en œuvre une stratégie territoriale d'action en lien avec la stratégie nationale en matière d'égalité et remplit une mission essentielle d'ensemblier et d'animation d'un large réseau d'acteurs locaux. Je souhaite saluer la méthode, la détermination et la capacité à mobiliser l'énergie territoriale au service de l'intelligence collective et de l'innovation sociale.

Au fil du temps, la nécessité de se doter d'un observatoire territorial des violences faites aux femmes est apparu comme une évidence. L'action publique ne se conduit pas sans diagnostic territorial, elle ne s'évalue pas sans indicateurs. C'est ainsi qu'à l'initiative de l'Etat avec le soutien de la DRDFE, l'Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes (ORViFF) a vu le jour en 2014, fêtant ainsi ses 10 ans, afin de permettre de diffuser une information adaptée et de mieux répondre aux besoins identifiés, d'enrichir le dialogue auprès des partenaires, financeurs, institutions et acteurs de la politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes et de contribuer à l'animation de la communauté d'acteurs.

Au titre de sa jeune existence, l'ORViFF a su relever le défi d'incarner une instance partagée de veille, d'analyse du phénomène et d'aide à la décision des politiques locales de prévention et de lutte contre les violences conjugales principalement, répondant en cela aux priorités territoriales de lutte contre les violences faites aux femmes.

Fort de son expérience et d'une légitimité reconnue et renforcée par le rôle innovant qui lui a été confié par la DRDFE dans le cadre du déploiement de l'expérimentation Pack Nouveau Départ (cartographie et sensibilisation des acteurs, évaluation de l'expérimentation) aux côtés de la DRDFE, de la CAF et du Conseil Départemental, l'ORViFF va ouvrir de nouvelles perspectives pour investir d'autres champs des violences faites aux femmes, contribuant à ce que le territoire de La Réunion, au regard de l'expertise acquise par l'intelligence collective et la pluridisciplinarité sur le champ des violences conjugales, puisse connaître le même cheminement en direction des femmes victimes d'autres formes de violences de genre. Ce premier numéro de la Revue de l'ORViFF nous conforte également dans l'idée qu'il n'y a pas de politique publique qui ne puisse être enrichie par le regard distant de la recherche académique.

Il nous faut ouvrir notre regard collectivement, réunir les initiatives, les compétences et les ressources disponibles. C'est pourquoi, j'invite les institutions concernées à venir rejoindre l'Etat au sein de la gouvernance de l'ORViFF que beaucoup de territoires nous envient.

PRÉFACE

La Mission interministérielle, que j'ai l'honneur de diriger depuis deux ans, est chargée de diffuser une culture commune de la protection des femmes contre les violences, tant auprès des différentes institutions de l'État qu'auprès de l'ensemble des parties prenantes au contact des citoyennes et citoyens. À cette fin, nous créons des outils de formation à destination des professionnels et professionnelles et produisons des publications destinées à éclairer les politiques publiques en quantifiant et analysant ce phénomène.

Au-delà, la Miprof contribue aussi à irriguer et animer les politiques locales de lutte contre les violences faites aux femmes et à leurs enfants. C'est dans ce cadre que nous accompagnons, avec beaucoup d'énergie, la création nécessaire sur l'intégralité du territoire national d'Observatoires territoriaux des violences faites aux femmes et que nous soutenons les structures existantes pour les aider à être encore plus performantes. Ce réseau d'Observatoires est très précieux car il agit au plus près du terrain, en partenariat et en dialogue constant avec les professionnels et professionnelles et les associations, pour répondre au mieux aux besoins de chaque victime, et pour prévenir les violences dans toutes les sphères (de l'entreprise, des transports, de l'école, etc.). Au plus près, aussi, des décideuses et décideurs politiques locaux et tout particulièrement du réseau des directrices et déléguées aux Droits des femmes, en ayant toujours en tête cet objectif de coordonner les efforts de tous les maillons de la chaîne de protection. Chaque Observatoire est un atout déterminant pour le territoire mais aussi pour la Miprof. C'est un centre d'expertise qui analyse avec précision les violences sexistes et sexuelles au prisme des spécificités propres au territoire dans lequel il s'inscrit, ainsi qu'un centre de ressources et de bonnes pratiques. Cette instance nourrit tout le monde, acteurs et actrices de terrain, autres territoires et nous aussi Miprof. Car l'objectif est bien de nous faire collectivement progresser dans nos pratiques pour gagner la bataille contre les violences de genre.

L'ORVIFF est un partenaire essentiel, que je remercie pour son investissement au sein du réseau des Observatoires territoriaux. C'est un Observatoire pionnier par bien des aspects. Historiquement d'une part car c'est un des premiers Observatoires à avoir été créé, et le premier sur un territoire d'Outre-Mer, et d'autre part par ses innovations constantes. Ce bulletin, qui regroupe de manière pluridisciplinaire, des perspectives de chercheurs, de chercheuses et de professionnel-le-s, en témoigne. Il est premier en son genre au sein du réseau des Observatoires et j'espère qu'il inspirera d'autres territoires. Ses articles nous permettent de mieux connaître et comprendre les mécanismes qui sous-tendent les violences et les acteur-ric-e-s de la protection. Ils participent ainsi à la diffusion, si importante, de notre culture commune de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Depuis mon arrivée, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois les animatrices de cet Observatoire et je suis impressionnée non seulement par la qualité du travail produit, qui s'illustre dans ce bulletin, mais aussi par la manière dont il a trouvé sa place dans l'écosystème territorial pour être le plus utile possible à notre cause commune. Sans intelligence collective, sans la conviction que chacun et chacune doit agir à sa place et en partenariat, aucune politique ne peut réussir. Je salue donc l'état d'esprit et la mobilisation des pouvoirs publics réunionnais et de la société civile qui démontrent l'intérêt de donner à l'Observatoire les moyens d'agir et l'utilité de l'associer à l'élaboration, à l'évaluation et la réussite des dispositifs d'aide aux victimes comme le Pack Nouveau départ, grâce auquel nous aurons l'occasion de travailler main dans la main pour la formation des professionnel-le-s. Seul-e on va plus vite, ensemble on va plus loin. La Miprof se tient à vos côtés. Bravo et merci à vous.

INTRODUCTION

Une nouvelle ambition pour l'ORViFF

Les violences conjugales constituent une réalité qui touche de nombreuses victimes¹. Elles concernent tous les milieux, transcendent les frontières culturelles, sociales et économiques, et laissent des conséquences durables sur les victimes, leur entourage et plus globalement sur l'ensemble de la société. À La Réunion, la lutte contre ces violences et le soutien aux victimes sont des champs qui ont été historiquement très investis par les acteurs institutionnels et de terrain, en raison de la proportion des violences conjugales sur notre territoire². Pour concevoir et mener des actions efficaces contre ce problème de société, qui est l'affaire de toutes et tous, les pouvoirs publics doivent disposer des données, d'informations et d'analyses nécessaires pour comprendre le phénomène et mettre au point des réponses adéquates, afin de prévenir les violences, en contenir les effets et tenter de les réduire ainsi que mieux prendre en charge de façon systémique les victimes, enfants et auteurs.

En 2012, la Ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM a défini les trois grandes orientations de politique publique qui sont encore aujourd'hui d'actualité en matière de violences faites aux femmes : former, éduquer et protéger. Son souhait était de développer une politique intégrée, dont l'un des piliers était la mise en place dans chaque région, d'une instance partenariale et participative pour observer et recueillir des données, les analyser, afin de conseiller sur la prévention, la détection et l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales.

À La Réunion, sous l'impulsion de l'État (Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité), l'Observatoire Réunionnais des Violences Faites aux Femmes (ORViFF) voit le jour en 2014 et est confié au Centre de Ressources de la Cohésion sociale et Urbaine de La Réunion (CR-CSUR). Pour la première fois, notre territoire dispose d'une instance spécialisée d'aide à la décision pour la mise en œuvre de la politique locale en matière de violences faites aux femmes. Acteur central de l'observation et de la connaissance des violences, l'ORViFF se positionne progressivement comme un outil d'expertise. L'Observatoire devient un espace partagé où les partenaires ont la possibilité de développer des outils communs, de réfléchir à une meilleure coordination de leurs actions et d'en évaluer l'efficacité. L'ambition est de disposer d'un lieu de débats, d'innovation et d'impulsion.

Fort de ses 10 ans d'expérience et avec la collaboration étroite des partenaires, l'ORViFF a pu, au fil des années, produire des éclairages chiffrés sur la situation des violences conjugales. Cependant, la simple production d'indicateurs chiffrés s'avère désormais insuffisante, car les politiques de lutte contre les violences conjugales ont pris une ampleur inédite et ambitionnent dorénavant d'apporter une réponse systémique à ces phénomènes. Les décideuses et décideurs des organisations qui interviennent dans ce champ ont des besoins croissants et de plus en plus pointus afin de mieux prendre en

¹ En 2024, les parquets des Tribunaux Judiciaires de Saint-Denis de La Réunion et de Saint-Pierre de La Réunion ont enregistré 3 361 affaires pour violences conjugales.

² En 2024, 65% des victimes de violences intrafamiliales enregistrées en commissariat de police ou de gendarmerie sont des victimes de violences conjugales.

INTRODUCTION

Une nouvelle ambition pour l'ORViFF

compte des évolutions importantes comme la libération de la parole, la transformation des violences sur notre territoire, ou encore le développement de nouveaux dispositifs.

Ainsi, les acteurs de La Réunion souhaiteraient disposer de données fines et actualisées et d'analyses approfondies et contextualisées pour établir le diagnostic complet des violences, en apprécier les évolutions et améliorer leurs actions.

Face à ce constat, l'ORViFF souhaite développer une expertise de haute qualité sur les violences conjugales et plus généralement, sur les violences faites aux femmes. Il se propose de fournir aux acteurs une donnée claire, simplifiée, exhaustive et diversifiée et de renforcer son rôle d'espace de réflexion autour des orientations stratégiques et des pratiques d'intervention. La méthode retenue par l'ORViFF est de produire une revue scientifique d'information. Parallèlement à cette revue, un tableau de bord analytique sera produit. Ces productions complémentaires auront vocation à diffuser les nouvelles connaissances professionnelles et scientifiques en matière de violences faites aux femmes. Cette démarche est originale et novatrice sur notre territoire réunionnais et encore peu développée sur d'autres territoires.

Pour accompagner ce projet, une étroite collaboration s'est mise en place avec le Groupe Recherche Action VIF (GRA VIF) et le projet européen IMPROVE. Le GRA VIF est un groupe pluridisciplinaire composé de : Geneviève PAYET, Psychologue Clinicienne et Présidente d'honneur du Réseau VIF ; Cathy POMART, Maître de conférences en droit privé et Directrice du Centre de Recherche Juridique de l'Université de La Réunion ; Kamaria

M'ROIVILLI, Psychologue et Laetitia FERNANDEZ, Infirmière au CRIAVS-OI ; Yasmina DJARDEM, Médecin légiste au service de la médecine légale du CHU de La Réunion ; Margarita VASSILEVA et Thierry DELPEUCH, Chercheurs au CNRS et membres d'IMPROVE ; Hasna PATEL et Flora CHAMPALOU de l'ORViFF.

Chacun des membres a grandement contribué au montage du projet, à la réflexion et à la rédaction de cette première revue d'information.

Il nous a semblé également indispensable de rencontrer les décideurs, professionnels et intervenants de terrain concernés par les violences conjugales, pour collecter de la matière et déterminer ensemble la manière dont il est possible de les utiliser. Une phase de consultation a donc été menée auprès de ces différents acteurs, garantissant l'adéquation entre l'approche scientifique et l'expertise de terrain.

En effet, il s'agit pour nous de répondre précisément aux attentes des partenaires en termes d'éclairage des politiques publiques et de leur apporter une plus value analytique. L'objectif est de permettre aux responsables et aux professionnels des structures de mieux appréhender leur environnement d'intervention, d'en saisir les évolutions, de connaître les pistes d'amélioration de la politique publique et de l'action des professionnelles.

INTRODUCTION

Une nouvelle ambition pour l'ORViFF

Cette revue présente donc des éclairages sur les politiques publiques et les bonnes pratiques aux niveaux local, national et européen. Plusieurs articles scientifiques rédigés par les membres du GRAVIF s'insèrent dans ce premier numéro :

- “Origine des violences intrafamiliales à La Réunion et histoire des femmes”
- “Vers une culture de gestion du risque au sein des juridictions réunionnaises”
- “Obstacles et défis pour les victimes de violences conjugales en situation de vulnérabilité en Europe et à La Réunion”
- “Le contrôle coercitif à la croisée des chemins en droit français”
- “Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ), lieux de prise en charge des victimes”
- “De la nécessité de prendre soin des intervenants VIF...”.

La revue propose également une partie sur les perspectives et innovation, dans laquelle un focus est fait sur :

- “L'intelligence artificielle au service des victimes de violences conjugales”.

Convaincus que la contribution scientifique des diverses entités expertes de notre territoire enrichit et améliore notre connaissance du sujet, la collaboration partenariale est placée au cœur de la revue d'information. Toute proposition de contribution peut être transmise à l'adresse suivante : rechercheactionvif@gmail.com.

Bonne lecture à toutes et tous.

3

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Membres et contributeurs
du Groupe Recherche Action VIF (GRAVIF)

ORIGINE DES
VIOLENCES INTRAFAMILIALES
À LA RÉUNION ET
HISTOIRE DES FEMMES

Geneviève PAYET, Psychologue clinicienne,
Psychothérapeute, Victimologue,
Présidente d'Honneur du Réseau VIF

Article publié dans les "Actes des Assises de La Réunion
contre les violences intrafamiliales", 2023
Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité

Origine des violences intrafamiliales à La Réunion et histoire des femmes

Geneviève PAYET, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Victimologue, Présidente d'Honneur du Réseau VIF

I. Les femmes de Bourbon

Les premières femmes arrivent dans l'île en 1663, elles furent emmenées de Madagascar par Louis Payen et son compagnon pour devenir les compagnes des premiers migrants, et garantir leur installation sur cette île déserte. Dès leur arrivée, les cinq hommes malgaches qui composent cet équipage étant menacés d'être assassinés s'ils tentent de s'approcher des femmes s'enfuient dans les montagnes. En 1667 naît le premier enfant à l'île Bourbon et en 1685 sont célébrés les premiers mariages ; ce dès les premiers signes de puberté, soit à compter de 10 ans et au plus tard vers 14 ans.

Vinrent ensuite des indiennes, puis des françaises et des esclaves d'Afrique.

Cette population ainsi constituée n'a rien en commun : pas de nom, pas de langue, pas de famille, pas d'ancêtre, pas de patrimoine, pas de passé, pas d'histoire sinon celle des conditions de leur arrivée successive ; l'avant comme l'ailleurs se heurte aux limites d'une insularité étrangère, définitive.

En 1723, le code Noir est appliqué dans l'Île Bourbon (édition adaptée de celui de 1685). Une ordonnance fixe le statut de la classe servile, elle prévoit la possibilité que l'esclave se marie et ait des enfants et l'impossibilité de vendre séparément le couple. Les enfants sont placés sous l'autorité du maître auquel ils appartiennent, les femmes esclaves subissent l'arbitraire des maîtres dont elles sont la propriété¹. Les maîtres disposaient librement de leur force de travail comme de leur corps, et du destin de leur progéniture. Dans ce contexte, la jouissance sexuelle de la femme esclave 'objet' par les Blancs est accentuée par le processus d'humiliation subi par l'homme esclave, et aggravée par une impossibilité d'accès à la filiation.

Dans sa thèse, E. Fontaine² développe : « La déstructuration familiale ... a amené progressivement la violation de tabous fondamentaux et a conduit à l'émergence de la violence : l'absence de loi symbolique structurante amène inévitablement à des passages à l'acte. »

De plus, « les femmes esclaves noires recevaient une prime si elles mettaient au monde au moins dix enfants, mais l'enfant avait le statut de sa mère esclave, il ne pouvait naître libre que si sa mère l'était. Ce qui fut à l'origine de la structure familiale dite matrifocale ... avec le père absent (Govindama, 2011) »³.

1. Le fonctionnement de la société coloniale est régi par le code noir institué officiellement à Bourbon au début de l'année 1724. La réédition de l'ouvrage de H. GERBEAU « les esclaves noirs, pour une histoire du silence » La Réunion, Océan Editions, Déc. 1998, 196 p.

2. E. FONTAINE, Thèse pour l'obtention du diplôme de doctorat Spécialité PSYCHOLOGIE, préparée au sein de l'Université de Rouen Normandie, dirigée par Yolande GOVINDAMA, laboratoire CRFDP, et Prosper EVE (co-directeur, Université de la Réunion, laboratoire CRESOI). Thèse soutenue à l'Université de La Réunion le 2 décembre 2020.

3. Y. GOVINDAMA, Temps et Rites de passage. Naissance, enfance, culture et religion, Paris : Karthala, 2011

Face à l'horreur de l'esclavage, la résistance s'organise (1747) et les royaumes des Marrons se créent dans les montagnes, dans les lieux les plus accessibles. Quand les Marrons font des descentes sur les plantations, ils « emportent des animaux (cabris, poulets, cochons) ... Ils volent des outils, et enlèvent des femmes ... Les Marrons osent pénétrer dans la maison du maître (là où travaillent des esclaves domestiques pour y voler des effets plus personnels ... Pour chaque descente, on rapporte qu'une ou deux esclaves femmes sont enlevées de force »⁴.

Au début de la colonisation⁵, dans ce milieu structuré à partir des rapports de domination sociale et de discrimination raciale, les femmes, et plus encore les filles, ne pouvaient que très difficilement rester veuves ou célibataires⁶. Vivant dans une sorte d'isolat racial, les Blancs se sentaient beaucoup plus proches les uns des autres que de l'immense majorité de leurs esclaves qui vivaient à leur porte et leur étaient étrangers. Le rapport hommes/femmes étant très inégal, ces colons avaient recours au mariage consanguin et régulièrement formulaient des demandes de dispenses entre cousins germains. Les unions étaient programmées à compter de 11 ans pour les filles ; lesquelles pouvaient à l'âge de 14 ans être déjà veuves et mères de 2 enfants ...

S'appuyant sur les travaux de P. Ève (1999)⁷ E. Fontaine écrit dans sa thèse concernant la population libre de cette époque : « La violence masculine n'était guère tolérée, mais le cycle des violences dans les couples est déjà présent : le crime est de mise face à l'idée de séparation.

Selon les sources officielles, les cas de viol sont rares, mais dans le monde esclave où la proposition des femmes est faible, ce crime est courant ». D'autre part, au sein de la population bourbonnaise libre (P. Ève⁸) « dans le cas des couples unis par les liens du mariage devant l'église, l'infidèle doit être flagellé sur la place publique. Si le mari est trompé, pour ne pas être ridiculisé et pour ne pas donner de la publicité à son malheur, il préfère régler son problème à l'intérieur de son foyer toutes portes fermées » ...

Dans la même période, en réponse aux nombreux appels lancés en France par Olympe de Gouges, qui à la fois est partisane de l'abolition de l'esclavage et de l'accès au divorce pour les femmes⁹, une mobilisation s'organise. Le droit des femmes au divorce est adopté par l'assemblée législative le 20 septembre 1792.

A Bourbon, les violences en couple parmi les colons (milieux défavorisés et milieux bourgeois), qui, jusque-là étaient laissées au bon vouloir des époux qui pouvaient librement 'gourmander' leurs femmes en réponses à des écarts de conduite, commencent « à inquiéter les pouvoirs publics » (P. Ève op cit).

Si les causes de ces événements apparaissent multiples, « une cause domine : l'abus d'alcool [et des jeux]. Les autres – la jalousie, la méchanceté pure et simple (la haine), les mœurs dissolues (concubinage avec une esclave), la jeunesse des époux, sont plus atténuées en proportion.

4. M-A. PAYET, *Les femmes dans le marronnage à l'île de La Réunion de 1662 à 1848*. L'Harmattan, coll. Historiques, France, 2017.

5. A. TOUSSAINT, « Le rôle des femmes dans les migrations », actes IV, colloque de l'A.M.I.O.I. (St-Denis 1972) in *Mouvements de populations dans l'Océan Indien*, Paris, Champion, 1980. Voir aussi : J. BENOIST, *Structure et changement de la société rurale réunionnaise*, Saint-Denis, édit° du C.U.R., 1974. J. BARASSIN, *Naissance d'une chrétienté, Bourbon des origines jusqu'en 1714*, Saint-Denis, imp. Cazal, 1953.

6. C. RICQUEBOURG, *Dictionnaire généalogique des familles de l'île Bourbon, La Réunion, 1665 – 1810*, Mayenne 1983, 4 t. Nous avons recensé dans ce travail plusieurs unions de français et de femmes malgaches. Les couples mixtes s'installent à La Réunion après 1674.

7. P. ÈVE, 1999, *Naître et mourir à l'île Bourbon à l'époque de l'esclavage*, Paris : L'Harmattan.

8. P. ÈVE, 2015, *Nouveau propos sur les femmes à Bourbon/La Réunion (XVIIème – XXème siècle)*, Surya Editions, Sainte-Clotilde La Réunion.

9. Olympe de Gouges publiée en 1790 sa pièce de théâtre 'La nécessité du divorce' et, en 1791, la *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*.

A Bourbon, au niveau familial, prévaut le modèle nucléaire au sein duquel tout homme marié ou vivant en concubinage est maître chez lui. Dès lors tous ceux qui vivent sous son autorité lui doivent soumission et obéissance. La femme doit vivre dans la sujétion de l'homme ... Les maris frappeurs ... conçoivent la femme comme leur chose. Si elle veut prendre une initiative, formuler une remarque, un désir, lever son regard sur quelqu'un autour d'elle, elle devient suspecte. Elle est leur bien convoité, car elle apporte généralement une dot. Cet appât attire. En principe la dot ne doit pas être amoindrie puisque la veuve doit la recevoir en avancement d'hoirie en cas de décès, mais certains maris n'ont aucun scrupule à la dilapider »

Le sort des femmes ne s'est guère amélioré durant la période de l'engagisme. Établi bien avant l'abolition de l'esclavage dans la Colonie, le 3 juin 1828 exactement, l'engagisme s'est surtout développé à compter de 1860. Dans les contrats (d'une durée de 5 ans), on promettait aux engagés un hébergement, de la nourriture, des vêtements et une rémunération. Mais les engagistes promettaient également de faire venir des femmes de leur pays d'origine pour encourager les engagés à renouveler leur contrat ; en réalité, surtout afin qu'ils payent les dettes qu'ils avaient contractées pour assurer leurs besoins essentiels. De fait, nombre d'entre eux prolongeaient ce contrat qu'ils devaient honorer car, pour pouvoir se déplacer librement dans la Colonie sous le Second Empire, hommes et femmes devaient disposer soit d'un livret de famille, soit d'un contrat d'engagement, au risque d'être suspecté de vagabondage.

Les historiens rapportent que, malgré cette contrainte, face à l'arbitraire de cette réglementation et aux maigres rétributions perçues par les engagés, la plupart des femmes (affranchies et engagées) ont refusé de rester sous la dépendance de leurs anciens maîtres.

Effectivement, l'abolition de l'esclavage n'a pas été synonyme de liberté pour la femme affranchie : « l'esclavage est remplacé par un système plus insidieux qu'on appelle engagement obligatoire. Certes, la femme est cette fois-ci rémunérée, mais le salaire qu'elle perçoit est ridiculement bas et insignifiant. Ce système qui crée un nouvel enfermement concernant notamment les femmes indiennes et africaines arrivées après 1848 est en réalité une forme détournée d'esclavage. Aux rigueurs de la législation, la femme affranchie répond par l'illégalité. Engagements fictifs et prostitution sont ses seuls moyens de défense. La prostitution prend un essor important au décours de l'abolition de l'esclavage »¹⁰.

Selon Clélie Gamaleya¹¹, la presse locale de l'époque fait le constat d'une brusque expansion du phénomène prostitutionnel. Souffrant de pauvreté extrême, la prostitution (cette « honteuse industrie ») est devenue pour nombre de femmes la seule issue. Clélie Gamaleya ajoute : « la situation est si grave qu'en mai 1852, la nouvelle profession fut réglementée ... et les 'professionnelles' furent tenues de se faire enregistrer au bureau des mœurs.»

Elle précise « beaucoup de femmes refusaient de s'inscrire ... surtout les Blanches, qui tenaient à ne pas être confondues au dispensaire, avec les femmes de castes inférieures. » Rappelons qu'à cette époque, l'espérance de vie est en moyenne de 38 ans pour les hommes et de 26 ans pour les femmes surtout affaiblies par les maternités répétées et précoces. A cela et à la misère généralisée, va désormais s'ajouter le développement rapide des maladies vénériennes dans la Colonie (extrait d'un rapport de police de 1866).

¹⁰. Femmes et liberté à La Réunion après l'abolition de l'esclavage.

<http://search.sweetim.comsearch.asp?src=6&=FEMMES+ET+LIBERTE+A+LA+REUNION+APRES+L%E2%80%99ABOLITION+DE+L%E2%80%99ESCLAVAGE&erg=3.1010006.10028.&barid={3C61992E-148A-11E2-A373-90E6BA50D204}>

¹¹. C. GAMALEYA, *Filles d'Heva, Trois siècles de la vie des femmes à La Réunion*, Etude, Océans Editions, 2007.

Malgré des conditions de vie déjà très éprouvantes, les femmes subissent en plus le poids et l'enfermement des traditions confortées par certains impératifs religieux. En 1910 le journal *La Patrie Créole*¹² (Archives de La Réunion, réf. 1 Per 45/10) publie, pour les dénoncer, les « 10 commandements de la femme ». Ce texte, directement inspiré de l'Exode (Bible), est en fait extrait d'un manuel scolaire d'une commission catholique. Citons le commandement n°7 qui rappelle à la femme qu'elle doit « à jamais » considérer son époux « comme supérieur » à elle ... Signe que le principe de domination-appropriation peut à tout moment faire retour, et que le refuge dans la spiritualité peut se refermer comme un piège.

Fortement marqué par ce contexte historique particulièrement difficile, la condition des filles et des femmes dans la Colonie va très, très, lentement évoluer au cours du XXème siècle.

2- Emprise d'un héritage transgénérationnel¹³

Répondant aux demandes réitérées de praticiens, de nombreux travaux en psychologie clinique se sont penchés sur les mécanismes de transmission psychique. Que transmettons-nous, comment et pourquoi ? Les recherches nous ont appris que ce qui fait trace, dans une histoire individuelle comme collective, sans que nous le sachions consciemment, peut s'incruster dans la psyché. Cette trace, qui peut provenir d'une parole, d'un vécu, d'une image, d'une histoire, d'une impression, ... va rester à l'état brut. Cette trace aura le statut d'un matériau qui n'aura jamais subi la moindre transformation, donc qui n'aura jamais été décodé ni intégré dans/par l'ordre symbolique du fait d'un non-travail psychique.

Par sa transmission, cette trace sera le témoin de l'existence d'un 'objet' interne qui ne doit pas être perdu, qui ne peut pas encore tomber dans l'oubli, encore moins disparaître. Quelles représentations pouvons-nous avoir de cet objet interne ? Il peut s'agir d'un évènement, d'une maladie, d'un secret, d'un traumatisme, d'un deuil non dépassé ...

Dès lors, cet objet, qui s'est imposé, devient une partie constitutive du psychisme du sujet qui en est le dépositaire. Ainsi le sujet se retrouve-t-il, à son insu, dans un rôle de conservation d'une histoire antérieure à la sienne, qui n'a pas fait sens, ou mieux, en quête de sens. Ce vécu intrapsychique, forcément conflictuel, peut générer des mouvements internes chargés d'ambivalence, d'anxiété ... Quoiqu'il en soit, le sujet doit composer avec ce « 'quelque chose' qui est tenu groupalement hors de sa psyché et qui pourtant l'affecte » (F. André-Fustier & F. Aubertel, 1997).

Contrairement à l'héritage intergénérationnel, l'héritage transgénérationnel est constitué, selon Evelyne Granjon (1990)¹⁴, d'éléments difficilement métabolisables, car issus d'une histoire lacunaire. Le but inconsciemment recherché dans cette transmission psychique transgénérationnelle est de lutter contre la perte, voire le deuil de cet objet interne qui demeure inassimilable, car non symbolisable. La transmission traumatique occupe dans cette perspective une place bien particulière. R. Kaes rappelle que « la brutalité de la transmission est plus traumatique que le traumatisme lui-même »¹⁵. En fait, le réel de ce qui a été vécu va au-delà de ce que le psychisme peut humainement assumer, donc mettre en mots, élaborer et transformer en souvenir.

13. G. PAYET, « Migration : quelle transmission possible ? », *Colloque Femmes et violences dans une société multiculturelle*, 7-8 octobre 2004, Actes publiés par Chancegal, pp. 26-35, 2004.

14. E. GRANJON, « Alliance et aliénation, ou les avatars de la transmission psychique intergénérationnelle », *Dialogue*, 108, pp. 61-72, 1990.

15. R. KAES, « Le sujet en héritage », in *transmission de la vie psychique entre générations*, Dunod, Paris, 1993.

Pour E. Fontaine, « la non-élaboration du traumatisme historique lié à l'esclavage aurait pour effet un déni collectif historique et individuel, comme mécanisme de défense pour lutter contre l'effondrement psychique, à cause du trou généalogique laissé par cet évènement. » Pour aller plus loin, cette non laboration serait d'autant plus marquée, sur les plans individuels et collectifs, qu'elle serait confrontée à des conditions hostiles et défavorables générant des vulnérabilités.

Parmi elles, des carences, des addictions, de la précarité, des pathologies, autres fragilités et traumatismes.

Alors le mécanisme de déni se met en place. Étrangement, comme par mode de survie, le passé avec toutes les images qui le composent sont idéalisés. Le temps s'arrête, le deuil est impossible, la souffrance reste à vif. Enveloppée dans un linceul, la voix devient muette.

III- Impact sur les familles et les couples : transmission de la violence

La société coloniale s'est constituée sur « l'outrage suprême à la dignité humaine, à l'abri d'une loi républicaine », pour reprendre les mots de J.-F. Reverzy (1988)¹⁶. Ce socle a porté profondément atteinte aux valeurs, aux relations sociales et aux systèmes familiaux. Partant d'une telle réalité, les liens d'appartenance, de transmission et de filiation, les processus de nomination, les structures d'union et de parenté ont été fortement impactés, voire complètement anéantis dans certains cas, avant d'être restructurés au fil du temps et de l'évolution institutionnelle de cette île. Nombre d'auteurs en anthropologie psychanalytique ont mis en évidence les conséquences de tels bouleversements dans l'histoire de La Réunion et, plus généralement, dans celle des territoires qui ont subi l'esclavage.

En référence à cette histoire sources de souffrances individuelles et de traumatismes collectifs, la thèse d'E. Fontaine invite les professionnels intervenants dans le domaine des violences intrafamiliales à la prise en compte de la transmission transgénérationnelle du traumatisme historique. Elle précise : « la transmission transgénérationnelle ... se construit par la manière dont les membres d'une famille parlent d'un évènement, par le récit qu'ils en font. Les limites de ce qui est transmis sont floues, difficilement abordables. Elle se joue dans le long terme de la famille, entre les générations antérieures, présentes et futures ; entre des générations qui se côtoient, celles qui ne se sont jamais côtoyées ou qui ne se côtoieront jamais. Elle traverse le temps, et ce, dans un seul sens (du passé vers le futur ; des générations antérieures vers les générations futures) ».

Observons que lorsqu'au sein d'une communauté les mots ont perdu leur valeur de lien, de transmission, d'union, de création, de solidarité, alors, à travers les mythes, les traditions, les rites, la culture assure seule cette fonction symbolique. Les systèmes de croyances deviennent un indispensable recours pour lutter, continuer à vivre et supporter l'idée de la mort. De manière générale, Argyriadis K. (1999)¹⁷ précise que les sociétés qui ont souffert de l'esclavagisme comme le Brésil, Cuba ou Haïti, tout comme La Réunion, expriment toutes une vitalité culturelle remarquable des phénomènes religieux et de la culture des saints.

Un détour du côté de la littérature laisse entrevoir que dans les romans de l'intime réunionnais, « les personnages féminins sont prépondérants ... Les grands-mères, qui incarnent le principe de réalité, s'opposent très fortement aux grands-pères enfermés dans leurs rêveries d'ailleurs ». V. Magdelaine-Andrainjafitrimo¹⁸ note « leur impossibilité à être dans le présent et dans le lieu : souvenir de la Chine ..., de l'Androy malgache »

16. J.-F. REVERZY, *L'espoir transculturel : actes du colloque (Saint-Gilles de La Réunion, juillet 1988)*, Coll. Indianocéaniques. L'Harmattan, Paris, 1990.

17. K. ARGYRIADIS, « Une religion vivante. Continuité et complémentarité des pratiques culturelles havanaises », In *L'Homme*, n°151, pp. 21-46, 1999.

18. V. MAGDELAINE-ANDRAINJAFITRIMO, *Histoire et mémoire : variations autour de l'ancestralité et de la filiation dans les romans francophones réunionnais et mauriciens*, 2006. <http://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2006-2-page-195.htm>

À l'opposé, les femmes « font fructifier la terre, naître les animaux, et sauvant leurs petits-enfants ». Elles « sont érigées en héroïnes aux savoirs infinis, traversant le temps »

Le récit, l'écriture est pour V. Magdelaine-Andrainjafitrimo « ce qui permet à la mémoire de se ressaisir, de se réélaborer dans un univers signifiant et solide, représentable et dicible ». Elle observe toutefois que « les nouveaux récits n'apportent pas de réponses claires qui aideraient à prendre en charge le réel ... Ils expriment avant tout la difficulté, l'ambivalence de l'être au monde créole. Ils évacuent parfois l'histoire en gommant certaines aspérités du passé et présentent comme résolus des conflits qui n'ont pas encore été pleinement posés, énoncés, discutés. »

Pour J.-P. Cambefort (2008)¹⁹ « du fait de la soumission séculaire des hommes à l'ordre esclavagiste et colonial, l'image masculine a été sévèrement mise à mal ; l'engagement des pères dans la transmission du nom et dans la référence de l'enfant par rapport à leur lignée fait défaut puisqu'à l'époque de l'esclavage, selon le Code Noir, les esclaves étaient dissociés de leur lignage dans l'enregistrement des naissances et jusqu'en 1720, seules les mères et les propriétaires des esclaves déclaraient les naissances des enfants »²⁰.

La pratique clinique actuelle illustre bien de tels propos. Mélancolie, tourments, colère, sentiments d'être délaissés, conviction d'être incompris, dépressions, peur d'être abandonnés, de la séparation, angoisses de perte, de néantisation ... se retrouvent très régulièrement dans les troubles constatés auprès des auteurs de violences intrafamiliales. Bien des fois, sans pouvoir interroger les raisons historiques qui dictent leurs inhibitions, ils se plaignent de ne pas avoir pu reconnaître leur(s) enfant(s), parce que - pensent-ils - 'le momon y veut pas'.

À vif, manquant d'estime de soi et d'assurance, nombre d'entre eux ont un ancrage insatisfaisant dans l'univers social et institutionnel. Également, nombre d'entre eux ont un ancrage fragile dans la vie de couple et leur rôle éducatif. Ce mal être alimente une violence naturelle qu'ils ont du mal à contenir, sans issue favorable. Elle ne peut être transformée en énergie, en source de vie, ni bénéficier d'une bonne intégration dans l'appareil psychique.

Pour Bergeret (1984)²¹, une mauvaise intégration de la violence primitive, qu'il qualifie de 'fondamentale', implique une alliance négative entre libido et pulsion.

Et, lorsque l'environnement devient menaçant (images parentales hostiles, société persécutrice, par exemple), cette violence est alors utilisée comme mécanisme de survie pour protéger le sujet de tout danger physique ou psychique. L'impossible refoulement de cette violence peut entretenir un télescopage entre le fantasme de meurtre et un danger réel, et ce danger peut recouvrir différentes réalités : marginalisation, alcoolisme, dépression, suicide, passages à l'acte sexuels, violence conjugale, ... Alors, « la violence fondatrice s'est installée à tous niveaux des relations sociales, remplaçant la loi par la force ou les confondant réciproquement » (Cambefort, 2008).

19. J.-P. CAMBEFORT, *L'héritage de la violence à La Réunion*, in *Anthropologie de La Réunion* de C. Ghazarian. Archives Contemporaines, Paris, 2008.

20. Pour rappel : l'état civil a été géré par le clergé jusqu'en 1792 et en 1804, le Code Napoléon institue le système patrilinéaire.

21. J. BERGERET, *La violence fondamentale*, Paris : Bordas, 1984.

IV-Le traumatisme historique : une souffrance actuelle

De nos jours, les traces du traumatisme historique sont encore multiples et aisément repérables. Elles interpellent en permanence les acteurs des VIF dans leurs pratiques, et se retrouvent à différents niveaux :

- les transmissions inter et transgénérationnelles (non-dits, secrets et trousgénéalogiques persistent dans les témoignages et les récits de vie). Ces phénomènes brouillent les liens entre les familles comme entre les générations, ils peuvent faire perdre le sens même de la vie ;
- La gravité et la persistance des violences intrafamiliales avec des phénomènes de victimisation et revictimisation graves au sein des couples et des familles. Ces violences sont source d'angoisses, de conflits, de drames, de peurs. Elles se traduisent le plus souvent par des mécanismes d'appropriation, d'agrippement, de prédation²², de coercition, d'emprise.
- Les reviviscences dans l'inconscient collectif : imaginaire, superstitions, fantasmes, sorcellerie, traditions, rêves, littérature, contes ... ;
- Les manifestations extrêmes de violence : viols conjugaux, maltraitance grave à enfants et prévalence inquiétante du taux d'inceste ;
- Le déséquilibre dans les rôles parentaux : la fonction symbolique maternelle est encore sacralisée et la matrifocalité est forte ; à l'opposé, l'image masculine et la fonction paternelle sont à consolider, les hommes ont un ancrage fragile dans la vie de couple et dans leur rôle éducatif.

Le tout est de nature à brouiller le statut de l'enfant, souvent perturbé par de sérieux enjeux narcissiques ;

- La dysparentalité qui, en soi, est source de dysfonctionnements au niveau individuel et plus encore au contact de la société. Potentiellement, ce phénomène met à mal l'intégration des règles éthiques et morales, des limites et des interdits ;
- La défaillance du tiers symbolique que constituent encore la Loi et la Culture dans leurs fonctions premières. Citons, pour illustrer, cette expression créole populaire : 'mi crie la Loi²³'. A l'entendre, tout laisserait penser que la fonction symbolique de la Loi puisse être incarnée par une personne, alors qu'en réalité elle ne peut advenir « que si ni le juge ni son représentant professionnel se disent être la Loi, mais montrent surtout qu'ils y sont également soumis comme le sujet »²⁴

V- Une Histoire qui n'est pas encore inscrite dans le passé

Historiens, anthropologues, écrivains, psychologues ... témoignent des traumatismes individuels et collectifs consécutifs aux atteintes portées à la dignité humaine depuis la colonisation. Ni la vitalité culturelle remarquable, ni les phénomènes religieux toujours prégnants, ni les superstitions, ne sont parvenus à remplir leur fonction de recours et de protection pour endiguer ces blessures anciennes, offrir la sécurité espérée. Rapt, déracinement, exil, viols, rafles, tortures, ont laissé dans la mémoire collective une empreinte de douleur qui a traversé les siècles. Pour accéder au dépassement et à l'oubli, cette trace sensorielle traumatique²⁵ doit nécessairement être connue, nommée, reconnue. Par les mots, alors elle pourra prendre place dans le passé. Seule son inscription symbolique va permettre de libérer les affects enfouis, de renouer avec l'espoir et d'ouvrir la voie au souvenir.

²². Le concept de 'prédation' introduit par Françoise VERGES permet une relecture de faits actuels de violences sur les femmes à partir de ce que le code noir avait en son temps institué. Elle précise : « dans la servitude, la prédation induit automatiquement de la violence : 'l'autre est une menace, je suis toujours en danger de devenir sa proie, mon existence peut être niée d'un moment à l'autre, je ne serai plus rien, qu'une chose, un butin' ».

²³. Que nous pouvons traduire par : « J'appelle les policiers ou les gendarmes »

²⁴. Y. GOVINDAMAM, Les usages de l'évaluation psychologique. Dossier. Le Journal des Psychologues | juillet-août 2017 | n°349 p.34.

²⁵. Y. GOVINDAMAM : « Tu vois Geneviève, pour moi face au traumatisme historique, c'est soit la réparation, soit on reste dans le déni. Mais je me demande si les professionnels sont prêts à en parler ? » (14 novembre 2018, en route pour la conférence dans le cadre des journées pour les Droits de l'Enfant au Conseil Départemental de Saint-Denis)

VERS UNE CULTURE
DE GESTION DU RISQUE
AU SEIN DES JURIDICTIONS
RÉUNIONNAISES

Article rédigé par Thierry DELPEUCH, sociologue,
chercheur CNRS, PACTE, Université Grenoble Alpes
Cathy POMART, MCF HDR en droit privé et sciences
criminelles, CRJ, Université de La Réunion

Vers une culture de gestion du risque au sein des juridictions réunionnaises

Thierry DELPEUCH, sociologue, chercheur CNRS, PACTE, Université Grenoble Alpes

Cathy POMART, MCF HDR en droit privé et sciences criminelles, CRJ, Université de La Réunion

RÉSUMÉ

Dans un contexte de mobilisation sociale et politique contre les féminicides, la lutte contre les homicides conjugaux, et plus largement contre toutes les formes de violences conjugales, est devenue une priorité pour la justice. Les réformes initiées à partir du Grenelle des violences conjugales de 2019 ont profondément transformé l'organisation, les instruments et les pratiques judiciaires. Les études menées à La Réunion et dans d'autres juridictions françaises mettent en lumière quatre dynamiques principales de transformation : la spécialisation des professionnels, services et partenariats ; l'accélération des procédures, des circulations d'information et des productions d'expertise ; la préférence pour les solutions pénales et la fermeté accrue des réponses ; et la pression croissante sur les professionnels pour augmenter leur implication dans la prévention des violences graves. Toutes ces évolutions procèdent, selon nous, de l'essor d'une logique sous-jacente, à savoir la priorité accordée à la protection des victimes et de leur(s) enfant(s). Cette logique, longtemps secondaire pour la justice pénale, traditionnellement orientée vers la sanction des auteurs et la prévention de la récidive, implique une évaluation multidimensionnelle des situations de violence, attentive à la fois à la victime et à ses vulnérabilités, à l'auteur, au contexte familial et social, et aux capacités de protection des intervenants. Elle introduit des défis inédits pour les juridictions, tels que la gestion d'une attente sociale de « risque zéro », la tension entre qualité et rapidité des procédures, ou la prise en charge des victimes qui privilégient parfois d'autres impératifs au détriment de leur propre sécurité.

INTRODUCTION

La lutte contre les violences au sein du couple, et plus particulièrement contre les atteintes à la vie dans le cadre conjugal (le terme étant pris au sens large et visant le couple d'époux, de partenaires, de concubins ainsi que l'ex-couple), constitue aujourd'hui une priorité des politiques publiques. Cette orientation reflète une évolution récente dans la manière d'aborder les violences conjugales, désormais interprétées comme un processus combinant différentes formes de violences dont toutes ne revêtent pas la même intensité ni les mêmes conséquences pour la victime, mais qui peuvent s'inscrire dans une dynamique d'aggravation dont l'issue risque d'être mortelle. Ces différentes formes de violences peuvent également se déchaîner simultanément sur les victimes.

Les féminicides, longtemps invisibilisés, ont émergé au cœur des débats publics et politiques grâce à quelques affaires tristement célèbres dès les années 2000 (on songe ici notamment à Marie Trintignant, décédée sous les coups de son compagnon, Bertrand Cantat, en 2023) et à la faveur des mobilisations sociales et médiatiques de la deuxième moitié des années 2010, telles que celles initiées par les mouvements #metoo ou #NousToutes, ou la couverture d'affaires comme celle de Julie Douib en 2019. En réponse à ces événements, le gouvernement français a commandé à l'Inspection Générale de la Justice un rapport sur les homicides conjugaux, dont les conclusions ont été publiées le 17 novembre 2019. Celles-ci ont été débattues dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, qui s'est tenu fin 2019, et ont inspirées une série de réformes du système judiciaire dans le but de mieux protéger les victimes.

Les nombreuses mesures qui ont été introduites à la suite du Grenelle changent de manière substantielle les modalités et les pratiques de traitement du contentieux des violences conjugales dans les juridictions. Nous en avons étudié les effets dans le ressort de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le cadre du projet européen IMPROVE. Les résultats ici présentés reposent sur une enquête qualitative effectuée entre 2019 et 2024 auprès de 98 professionnels de tous les secteurs d'intervention, dont 18 magistrats (8 parquetiers, 8 juges et 2 juristes assistants VIF). Nous avons également examiné les travaux récents menés dans d'autres ressorts français, dont les observations concordent avec les nôtres¹.

La présente contribution permettra d'analyser les quatre principales dynamiques impulsées par les réformes au sein des juridictions mises au jour à la faveur de notre étude, à savoir la spécialisation fonctionnelle de la lutte contre les violences conjugales, l'accélération des procédures, la plus grande fermeté des réponses et les pressions croissantes qui s'exercent sur les professionnels pour une prévention efficace des risques de violences graves (première partie). Nous mettrons ensuite en lumière les attentes contradictoires qui entourent le développement d'une nouvelle logique de protection continue des victimes dans les juridictions, tant au niveau de l'évaluation des risques (deuxième partie), que de leur gestion (troisième partie).

I- Les conséquences des réformes au sein des juridictions : spécialisation, accélération, fermeté accrue et pression croissante

Une première conséquence des réformes réside dans un mouvement de spécialisation, qui concerne aussi bien les professionnels des juridictions que leurs modes d'organisation et de travail. Des pôles VIF ont été créés au sein des tribunaux, qui sont dotés de leurs propres comités de pilotage, magistrats coordonnateurs, personnels d'appui (les juristes assistants VIF), modalités de fonctionnement (audiences spécialisées), et outils de travail. Parmi ces derniers, on peut mentionner le nouveau Système Informatisé de Suivi de Politiques Pénales Prioritaires (SISPoPP), qui vise à améliorer la communication entre les services des juridictions, voire avec des partenaires extérieurs. Une telle spécialisation favorise la montée en compétence des professionnels, et ce pour deux raisons.

1. V. Solenne JOUANNEAU et autres, *Violences conjugales et protection des victimes. Usages et condition d'application dans les tribunaux français des mesures judiciaires de protection des victimes de violences au sein du couple, 2019* ; Marie CARTIER et autres, *Approche Localisée du Traitement des Violences Conjugales (ALTVIC)*, 2023 ; Jérôme COURDURIER et Charlotte FISCHER, *Pratiques et impacts des réponses judiciaires aux violences conjugales. Regards sur quelques initiatives locales en France*, 2023

D'abord, elle augmente la portée des efforts de formation qui accompagnent les réformes. Les personnels spécialisés s'investissent dans l'acquisition des compétences utiles à l'exercice de leurs fonctions au sein des pôles. Ensuite, la spécialisation crée les conditions d'un travail en équipe qui est lui-même propice à un plus grand engagement individuel et collectif. Un autre aspect de la spécialisation est le renforcement des partenariats dédiés à la lutte contre les violences conjugales et à l'assistance aux victimes. Divers comités et conventions ont été développés pour coordonner la réponse publique et structurer des coopérations entre intervenants, autour du Comité local d'aide aux victimes (CLAV). Ces collaborations, dans laquelle les associations spécialisées jouent un rôle important, induisent le développement d'une culture interprofessionnelle commune, qui renforce à son tour la spécialisation au sein des organisations participantes, les professionnels spécialisés étant les plus aptes et disponibles pour contribuer au travail en réseau.

Un deuxième effet des réformes est l'accélération du traitement du contentieux, notamment dans sa phase pré-sentencielle. Divers processus rapides ont été mis en place ou privilégiés, tels l'accent placé sur les enquêtes de flagrant délit et les gardes-à-vue, le recours systématique aux comparutions immédiates, le repérage des dossiers sensibles pour une réduction des délais d'audience, l'instauration de « circuits courts » pour certaines procédures, telles que les réquisitions auprès du médecin légiste, la préférence pour le renvoi des affaires devant un juge unique, etc. L'objectif principal de cette accélération est de mettre les victimes en sécurité avec le maximum de célérité, ce qui passe notamment par la mise en place, dans les délais les plus brefs, des mesures de protection telles que l'éloignement de l'auteur, l'ordonnance de protection (OP), le téléphone grave danger (TGD) ou le bracelet antirapprochement (BAR). L'impératif d'accélération des procédures va de pair avec une exigence d'évaluation de l'urgence et

de la gravité de chaque situation de violences, pour détecter celles qui comportent un risque mortel à court terme.

Une troisième conséquence des réformes est la primauté donnée aux réponses pénales. Cette tendance trouve son explication dans la priorité dorénavant accordée à la protection de la victime. Dans la mesure où le danger provient de l'agresseur, mettre celui-ci hors d'état de nuire à la victime (ou aux victimes, en présence d'enfants) constitue le moyen le plus efficace d'empêcher la répétition des violences (les ordonnances de protection ayant parfois rencontré quelques difficultés à se déployer sur les territoires)². C'est précisément ce que permettent les mesures judiciaires de contrôle et de contrainte, et à plus forte raison, les mesures d'incarcération. Une telle approche n'est néanmoins pas sans inconvénients. Outre qu'elle se heurte à l'écueil de la surpopulation carcérale, elle pourrait comporter un risque de sévérité excessive à l'égard d'auteurs de violences de faible intensité (c'est-à-dire ponctuelles et ayant un impact modéré sur la victime, par opposition aux violences répétées et à fort impact). Pour ces derniers, des mesures judiciaires alternatives, assorties d'un accompagnement psychologique, addictologique ou social, constituent souvent une solution appropriée. À partir du moment où les professionnels ont conscience que toute violence au sein du couple – même peu grave en apparence – est potentiellement le signe avant-coureur d'une spirale violences plus intenses et fréquentes, pouvant aller jusqu'au féminicide, il est logique, par précaution, de traiter tout auteur comme s'il représentait un grave danger et d'opter systématiquement pour la réponse la plus ferme qu'autorise le cadre juridique compte tenu des circonstances. Par ailleurs, des formes de violences moins visibles, telles que les violences verbales ou celles qui sont uniquement psychologiques, restent insuffisamment prises en compte, faute de moyens et de preuves permettant l'établissement de manière incontestable.

2. Si les ordonnances de protection ont rencontré un succès mitigé à La Réunion depuis la création de ce dispositif (peu d'ordonnances sollicitées et des rejets liés à l'absence de preuve des conditions requises à l'article 515-11 du Code civil), l'année 2014 semble marquer un tournant dans la mobilisation de ce dispositif par les victimes et leurs avocats suite notamment à l'organisation d'ateliers de sensibilisation TJ | barreaux.

Enfin, un quatrième effet des réformes réside dans la pression accrue exercée sur les professionnels pour augmenter leur implication dans la prévention des violences létales. La libération de la parole a entraîné une augmentation significative des signalements, générant des attentes de réponses rapides et efficaces. Cette pression sociale se double d'une responsabilisation institutionnelle accrue, alimentée par des outils comme le « retours d'expérience » (RETEX). Généralisé par une circulaire du 23 septembre 2020, le RETEX consiste, après chaque homicide conjugal, à évaluer la manière dont les différents intervenants ont traité la situation en amont, afin d'identifier les dysfonctionnements et de les corriger. Même si le RETEX a pour objectif de traquer les défaillances organisationnelles et ne pas se pencher sur les responsabilités individuelles, beaucoup de professionnels ne le voient pas de la sorte, et se représentent le RETEX comme un exercice visant à désigner les « maillons faibles » de la chaîne de prise en charge.

Une telle crainte du RETEX est, selon nous, révélatrice d'un malaise ressenti par de nombreux professionnels - et notamment les magistrats - face aux demandes difficiles à concilier, voire contradictoires, qui pèsent sur eux. L'une de ces attentes paradoxales a trait au traitement rapide d'un contentieux de masse, avec des moyens limités, tout en prenant le temps d'analyser avec soin chaque situation particulière, afin d'apporter une solution adaptée aux besoins spécifiques de toutes les personnes concernées : victime, enfants victimes et auteur. Les acteurs judiciaires sont également confrontés à une attente sociale de particulière bienveillance en faveur des victimes, alors que leur institution exige d'eux la plus stricte impartialité et le respect scrupuleux des règles du procès équitable et du débat contradictoire.

Plus profondément, il nous semble que les tensions suscitées par les réformes traduisent des difficultés d'adaptation à l'irruption d'une nouvelle logique d'action orientée vers la protection des victimes, dans un monde judiciaire traditionnellement tourné vers le contrôle et la sanction des auteurs. Cette logique pousse les juridictions à renforcer leurs capacités d'évaluation et de gestion des risques qui mettent en danger les victimes et leurs enfants, non seulement pendant toute la durée des procédures judiciaires, mais parfois également en aval ou en-dehors de celles-ci.

II- L'évaluation des risques

L'évaluation du risque de violences graves, première étape essentielle, est au centre de cette nouvelle logique. Elle exige une analyse continue, systématique et multidimensionnelle des facteurs de danger, qui vise à anticiper les éventuelles escalades.

Les facteurs de risque incluent la classique estimation de la dangerosité de l'auteur, qui s'inscrit dans une perspective de prévention de la récidive ancrée depuis longtemps dans la culture judiciaire. La démarche consiste à déterminer les risques immédiats ou futurs que l'auteur représente pour la victime ou pour d'autres personnes, à partir de l'examen de ses antécédents judiciaires, familiaux et sociaux, des circonstances de l'infraction (telles que la gravité et la répétition des violences), des facteurs aggravants (comme la consommation d'alcool ou de drogues, la détention d'arme, etc.), de son expertise psychiatrique ou psychologique, et de l'évaluation de son contexte social et familial. La difficulté vient ici du fait que l'estimation de la dangerosité de l'auteur n'est qu'un aspect de l'évaluation du risque de violences graves. Celle-ci nécessite d'examiner toutes les dimensions de la situation de violences, pour en dégager une vue d'ensemble.

Ainsi, l'évaluation du risque suppose de s'intéresser aux vulnérabilités de la victime, telles que ses antécédents de violence subie, son état de santé physique et mental (existence de traumatismes ou de handicaps), son état de grossesse éventuel, son niveau d'isolement social, sa situation économique et professionnelle (notamment sa potentielle dépendance financière à l'égard de l'auteur ou de la famille de ce dernier), sa capacité à demander de l'aide et à contribuer à sa propre sécurité. Pour bien évaluer le risque, il faut en outre identifier les dynamiques relationnelles et les rapports de force au sein du couple et de la famille, en particulier les signes de contrôle coercitif, de domination ou d'emprise, ainsi que les conséquences pour les enfants. Enfin, il est indispensable de prendre en considération les capacités d'agir des différentes structures qui participent à la réponse publique, car celles-ci déterminent en partie les possibilités d'éliminer ou réduire les risques. En somme, l'évaluation du risque ne concerne pas seulement l'auteur, mais aussi la victime, le couple, l'environnement familial et social, ainsi que l'accessibilité et la qualité des services de protection et de soutien.

Les juridictions ne disposent pas de toutes les ressources nécessaires pour parvenir à une telle mise en perspective et à un tel niveau d'analyse de la situation de violence dans chaque affaire. L'évaluation doit, au surplus, faire l'objet d'actualisations fréquentes. Si les contraintes de temps, de budget et parfois le manque de capacités d'expertise disponibles sur un territoire peuvent freiner les évaluations, il est parfaitement possible de profiter de partenariats déjà bien établis pour mutualiser les regards sur une situation. Les acteurs judiciaires doivent, dans la plupart des cas, se contenter d'informations partielles, en particulier concernant la dynamique de la relation conjugale (les enquêtes de voisinage par exemple doivent être accueillies avec beaucoup de réserves).

Ils dépendent, pour obtenir les informations contextuelles dont ils ont besoin, des partenariats tissés avec d'autres acteurs, notamment les policiers et gendarmes, les travailleurs sociaux, au premier rang desquels les Intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG), le SPIP, les associations et les professionnels de santé. Chacun peut apporter une lecture spécifique de la situation en fonction de son champ d'intervention. À cet égard, le rôle des juristes assistants spécialisés en violences intrafamiliales, introduits récemment dans certaines juridictions, est déterminant³. Ces professionnels assurent la coordination et la transmission d'informations au sein des juridictions et entre les différentes sphères d'intervention, qu'il s'agisse des procédures civiles ou pénales. Le partage d'informations entre les différents acteurs est cependant, aujourd'hui, mis en œuvre de manière hétérogène, notamment en raison des disparités dans les pratiques locales, des contraintes matérielles et des outils de travail. Il soulève des questions juridiques et éthiques, notamment en matière de confidentialité et de contradictoire dont les professionnels ont pris conscience. Ces premières réserves devraient donc pouvoir être levées dans les années qui viennent en mobilisant des moyens, des réseaux et des formations pour renforcer les expertises.

Mais les évaluations de la dangerosité se heurtent également à des limites liées à la prédictibilité des comportements humains et à la détermination – très délicate à notre sens voire impossible – de ce que serait un « risque acceptable » en matière de violences conjugales. La dangerosité n'est pas le danger – notion connue en droit et dont la définition a été stabilisée par la jurisprudence et la doctrine –. La notion de dangerosité est difficile à définir et à mesurer de manière homogène. Elle implique une évaluation prospective des comportements, ce qui s'éloigne du paradigme juridique classique centré sur les faits établis.

1. Futurs attachés de justice en application de la loi du 20 novembre 2023 et du décret du 30 octobre 2024.

Il est possible en la matière de prendre appui sur l'expertise des juges d'application des peines et des SPIP s'agissant de l'évaluation de la dangerosité de l'auteur. Aussi poussée et exhaustive que soit une analyse de risques, elle ne permettra jamais d'établir avec une absolue certitude l'absence complète de grave danger. Or, si un risque est évalué, quand peut-il être considéré comme acceptable ou non-acceptable ? Cette limite inhérente à toute évaluation de risque sécuritaire pose un problème aux acteurs judiciaires, car ceux-ci font aujourd'hui face à des attentes sociales de « risque zéro ».

In fine, les acteurs de la prise en charge se retrouvent confrontés au paradoxe suivant : la demande sociale d'une prévention des risques aussi efficace que possible les pousse à accentuer leurs efforts d'évaluation et, en même temps, l'attente sociale de précaution maximale face à tous les risques, aussi minimes et improbables soient-ils, diminue l'utilité des connaissances que procure l'évaluation.

III- La gestion des risques

La gestion des risques prolonge l'évaluation par la mise en place de mesures de prévention concrètes, afin de supprimer ou réduire le danger. Elle dépasse aujourd'hui le cadre traditionnel de la prise en charge de l'auteur. Elle inclut des mesures de protection immédiates, telles que l'éloignement de l'auteur ou l'accompagnement renforcé de la victime, mais aussi des interventions à plus long terme pour prolonger la prise en charge des victimes, ou prévenir la récidive en favorisant la réhabilitation de l'auteur.

La gestion des risques repose désormais sur un équilibre délicat entre la prévention des comportements dangereux de la part des auteurs mais aussi des victimes, qui sont invitées à participer à leur propre sécurité en se protégeant durablement, et la préservation des droits et des libertés des parties concernées. La réduction des vulnérabilités s'engage en aidant les victimes à s'affranchir des relations de dépendance.

La gestion des risques s'inscrit de plus en plus dans une logique de prévention continue, où les protocoles de suivi permettent d'actualiser les évaluations et d'assurer une protection adaptée à la situation du moment. À titre d'exemple, les protocoles de vigilance pour les auteurs sortant de détention prévoient une alerte aux victimes avant leur libération et la mise en place de mesures de protection, comme un TGD, si un risque existe toujours. Certaines victimes préféreraient ne pas recevoir ces alertes pour diverses raisons, dont certaines sont délicates à gérer – par exemple la persistance des sentiments à l'égard de l'auteur et le refus de sortir d'une relation de couple toxique – et d'autres apparaissent légitimes – comme la volonté de ne pas être confrontées à des informations anxiogènes et qui rappellent une situation traumatisante.

Cette évolution modifie de façon substantielle les missions des acteurs judiciaires pour répondre à ces nouvelles attentes. La logique préventive conduit également à concilier l'action judiciaire et l'action d'accompagnement social dans un but de protection avec le respect de l'autonomie des victimes. À cet égard, il est essentiel de proposer des mesures d'accompagnement sans les imposer, sauf en cas de situations d'emprise avérée ou lorsqu'il existe un danger pour des enfants.

Cette tension entre sécurisation et respect de l'autonomie individuelle constitue un défi majeur pour les intervenants, tant les pressions sont fortes pour réduire au minimum les risques de violences mortelles.

Ces différentes interrogations traduisent une tension entre le principe de précaution, qui incite à agir face à un risque même mineur, et la nécessité de limiter l'ingérence institutionnelle dans la sphère privée. La justice n'est, bien évidemment, pas le seul acteur de la lutte contre les violences conjugales qui se trouve confronté à une telle tension et aux dilemmes qui en découlent : les services qui assurent l'accompagnement social des victimes font face aux mêmes difficultés.

PRÉCONISATIONS

Les défis identifiés dans cet article sont particulièrement difficiles à résoudre, car ils sont dans une large mesure la conséquence d'attentes contradictoires ou largement inaccessibles, comme le « risque zéro ». Des efforts significatifs ont été faits pour renforcer les ressources humaines et matérielles des juridictions, pour mieux former leurs professionnels, pour leur donner les moyens de mieux évaluer les situations, pour mieux coordonner l'action judiciaire en interne et avec les partenaires extérieurs, pour standardiser et formaliser les nouvelles pratiques tout en permettant leur adaptation aux spécificités locales. Faute de dispositif d'évaluation adapté, il est difficile d'apprécier avec précision les impacts de ces différentes mesures, et plus largement celui des politiques de lutte contre les violences conjugales à La Réunion. Il nous semble que l'outil RETEX n'est pas le mieux adapté pour répondre à ce besoin d'évaluation, en raison de la pression excessive qu'il génère sur les professionnels, qui peut être source d'effets indésirables. Il serait, selon nous, préférable de réduire la place de ce dispositif et de développer des formes d'évaluations régulières, déployées en temps normal plutôt que dans les moments de crise, davantage participatives, et sur la base de critères et d'indicateurs qui pourraient – aussi - être proposés par les territoires, pour chaque territoire.

OBSTACLES ET DÉFIS
POUR LES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES
EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ
EN EUROPE
ET À LA RÉUNION

Margarita VASSILEVA, Ingénieure de recherche,
PhD CNRS-PACTE, projet IMPROVE

Obstacles et défis pour les victimes de violences conjugales en situation de vulnérabilité en Europe et à La Réunion

Margarita VASSILEVA, Ingénieure de recherche, PhD CNRS-PACTE, projet IMPROVE

RÉSUMÉ

À partir des résultats du projet européen IMPROVE, l'article vise à identifier les obstacles que peuvent rencontrer les victimes de violences conjugales pour accéder aux services de protection et de soutien, notamment les victimes qui vivent à La Réunion et qui sont en situation de vulnérabilité particulière. Trois types de barrières sont distinguées : les barrières générales, qui peuvent affecter toutes les victimes indépendamment de leur lieu de vie et de leurs vulnérabilités ; les barrières locales, ou contextuelles, qui procèdent de particularités territoriales concernant tant les phénomènes de violences que les politiques publiques en la matière ; les barrières spécifiques auxquelles différents publics vulnérables peuvent avoir à faire face. Ces vulnérabilités spécifiques sont liées à la charge d'enfants, au handicap, au sexe, à l'âge, à l'éloignement géographique, à l'identité de genre, au statut migratoire et aux addictions. Ces barrières sont souvent liées à des lacunes organisationnelles et de la coordination entre services, un manque de moyens ou d'infrastructures appropriés, des pratiques inadéquates, ou encore une formation insuffisante des personnels. Les victimes cumulant plusieurs vulnérabilités subissent une intersectionnalité des obstacles. L'article vise à proposer une typologie relativement complète des barrières possibles, afin d'aider les acteurs locaux à évaluer les dispositifs existants sous cet angle. Il ne s'agit pas d'un diagnostic de la situation actuelle à La Réunion, où des efforts significatifs ont été effectués ces dernières années pour supprimer ou atténuer une partie de ces barrières. Il fait peu de doute que ces politiques ont permis d'améliorer sensiblement la situation, toutefois leur impact n'a pas été mesuré ni évalué avec précision.

INTRODUCTION

Les violences conjugales ont de graves conséquences pour toutes les personnes qui en subissent, mais leurs impacts sont plus sévères encore chez celles qui sont affectées par des vulnérabilités spécifiques. En Europe, les différentes barrières qui sont susceptibles d'entraver l'accès et l'usage des services de soutien ont été identifiées. Nous les exposons ici tels que nous les avons recensées dans le cadre du projet européen IMPROVE.

Ces barrières accroissent les risques que courent les victimes dans les territoires où elles existent. La typologie ici présentée ne constitue pas une évaluation de la situation dans le territoire réunionnais. De fait, des efforts considérables ont été faits dans l'île, les dernières années, pour remédier à ces différents freins et obstacles, avec des résultats observables et significatifs, même si tous les problèmes ne sont pas réglés.

En revanche, cette typologie fournit les critères à prendre en compte pour réaliser une évaluation pertinente des politiques de lutte contre les violences conjugales à La Réunion comme ailleurs en Europe (première partie). Nous présentons ensuite les barrières spécifiques à l'île de La Réunion, dont l'impact sur les violences conjugales devrait également être mesuré (deuxième partie).

Enfin, nous présentons les barrières particulières auxquelles différentes catégories de victimes vulnérables peuvent être confrontées. Ces vulnérabilités sont relatives à l'âge, la situation socio-économique (en particulier la dépendance financière), l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, à la santé ou au handicap (un état de grossesse, une maladie, une déficience physique ou psychique liée à l'âge ou à un état de sujétion psychologique), le statut migratoire (absence ou précarité du titre de séjour), les addictions, des pressions de la famille élargie, l'influence de la religion ou tout autre système de croyance, etc. Même si certains programmes ou initiatives visent à les éliminer ou à les réduire, avec un succès qui demande à être évalué de façon précise, ces barrières ne sont pas absentes de l'île, dans la mesure où elles ont été évoquées dans une série d'entretiens avec des victimes vulnérables habitant à La Réunion¹. Les victimes qui cumulent plusieurs vulnérabilités ne sont pas seulement davantage affectées par les violences elles-mêmes, mais doivent aussi faire face à des obstacles systémiques qui compliquent leur recherche d'aide et leurs efforts pour sortir de la situation de violences (troisième partie).

La notion de vulnérabilité repose sur un double critère. Une personne se trouve en situation de vulnérabilité parce que, d'une part, ses capacités d'agir sont limitées pour une ou plusieurs raisons spécifiques - comme une limitation physique ou mentale, des ressources insuffisantes, un stigmata social source de discrimination - et, d'autre part, un environnement physique, culturel ou institutionnel qui ne compense pas les limitations de la personne, voire les aggrave - comme l'absence d'infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite ou des professionnels influencés par leurs préjugés dans leurs interactions avec certaines victimes.

La vulnérabilité d'une victime ne dépend donc pas seulement des caractéristiques individuelles qui sont de nature à altérer ou entraver sa possibilité d'accéder à un degré « normal » d'autonomie, mais aussi, et peut-être surtout, des efforts qui sont faits par les différents services en termes d'inclusivité. Une prise en charge inclusive des victimes est une assistance qui permet à toutes les personnes qui y ont recours de bénéficier de la même qualité de service et d'exercer correctement leurs droits et libertés, et ce quelles que soient leurs limitations. Ce principe d'inclusivité est clairement affirmé dans la Convention d'Istanbul ratifiée par la France en 2014².

Tous les acteurs y adhèrent dans le discours mais, en pratique, il est difficile à mettre en œuvre. En effet, les institutions et structures qui luttent contre les violences conjugales disposent de ressources limitées, et ont déjà du mal à répondre aux demandes des victimes en situation de moindre vulnérabilité.

1. 14 entretiens semi-directifs d'une longueur moyenne de 2 h 30, ont été réalisés en avril 2023, qui explorent les principaux obstacles rencontrés par ces victimes. Ce travail a été réalisé par l'auteure, avec le soutien du GRAVIF, dans le cadre du projet européen Horizon Innovation Actions IMPROVE (Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations, 2022-2025, Grant agreement n°101074010).

2. « Toutes les mesures prises [] tiennent compte et traitent des besoins spécifiques des personnes rendues vulnérables du fait de circonstances particulières, et placent les droits de l'homme de toutes les victimes en leur centre. », *La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et les violences conjugales*, 2011.

Celles qui souhaitent apporter de meilleurs services aux victimes affectées par des vulnérabilités spécifiques ont besoin pour cela de ressources supplémentaires, d'autant que chaque type de vulnérabilité nécessite des investissements et des adaptations différentes, qui peuvent représenter des coûts importants. S'efforcer de mieux répondre aux besoins spécifiques liés à un seul type de limitation est déjà un défi important pour n'importe quelle organisation du domaine. Ce défi est encore plus considérable quand l'objectif est de mieux prendre en charge des personnes ayant plusieurs limitations. Comme leurs homologues des autres départements français et pays européens, les acteurs de La Réunion sont confrontés à ces enjeux particulièrement épineux.

Pour bien comprendre les barrières que rencontrent spécifiquement les victimes vulnérables à La Réunion, il est d'abord nécessaire de passer en revue les « barrières générales » auxquels font face toutes les victimes, indépendamment de leurs limitations personnelles et des particularités locales en matière de violences conjugales (première partie). Il convient ensuite d'identifier les « barrières locales » qui affectent toutes les victimes réunionnaises – quel que soit leur état de vulnérabilité - en raison des spécificités du contexte et des politiques territoriales (deuxième partie).

A partir de là, il devient possible de dresser un inventaire des « barrières spécifiques » auxquelles les différents publics en situation de plus grande vulnérabilité sont confrontés (troisième partie).

I-Les barrières générales que rencontrent toutes les victimes en Europe

Les barrières que peuvent rencontrer les victimes de violences conjugales, quelle que soit leur situation et leur degré de vulnérabilité sont de différente nature.

Une partie de ces barrières résident dans les facteurs individuels qui influencent la décision de signaler la situation de violence domestique et de demander de l'aide. Ces facteurs sont liés aux perceptions des victimes, à leurs expériences, à leurs conditions de vie et à leurs relations sociales. La peur d'être jugé par les intervenants ou celle de transgresser les règles de la famille ou de la communauté constituent des exemples de ce type de frein.

Les autres obstacles sont le produit de facteurs structurels ou systémiques qui ont pour effet de limiter l'offre et la qualité des services, tels que la proximité et la disponibilité des services, les pratiques et moyens dans les organisations, la coordination plus ou moins effective entre les intervenants, etc. A partir de 106 interviews de victimes vulnérables dans 4 pays (Allemagne, Autriche, Espagne, France), le projet IMPROVE a permis de recenser la vingtaine de principaux obstacles structurels qui peuvent amoindrir l'accès aux services de soutien et la qualité des réponses apportées aux victimes qui y ont recours.

Barrières en matière d'accessibilité

1. Connaissance insuffisante des services par les publics concernés, comme le manque d'informations pratiques sur les démarches à entreprendre, les places disponibles, les conditions d'admission.

2. Manque d'accessibilité et de proximité.

2.1. Éloignement géographique, manque de moyens de transport ou leur coût trop élevé.

2.2. Lourdeurs administratives dans l'accès aux services, comme des formulaires trop complexes à remplir, l'exigence de pièces justificatives difficiles à obtenir, les délais de réponse excessifs.

2.3. Manque d'assistance pour effectuer les procédures, comme le fait de devoir rechercher seul les services adaptés, le manque d'information sur les coûts et inconvénients des procédures, la difficulté à trouver un interprète pour celles et ceux qui en ont besoin.

2.4. Problème de coût : cela concerne les divers coûts pour obtenir le service, comme la nécessité de recourir à des consultations psychologiques payantes faute d'une offre suffisante de soutien gratuit, mais aussi les coûts induits par certaines mesures de protection ou de séparation, comme un déménagement, un changement d'emploi, des frais de garde d'enfant.

3. Disponibilité insuffisante : comme le manque de places, des délais d'attente trop longs, des horaires d'ouverture inadaptés, l'incapacité du service à accueillir les enfants accompagnant leur mère.

Barrières relatives à la qualité du service

4. Lacunes des politiques publiques et du cadre juridique, en particulier le manque d'hébergements et services spécialisés, le financement insuffisant des services, la lourdeur des démarches de demande de subvention pour les associations, l'exclusion de certaines populations en raison de leur statut légal, les services publics tellement débordés qu'ils ne sont pas en mesure de faire des efforts supplémentaires pour mieux prendre en charge les victimes de violences conjugales (hôpitaux, tribunaux, etc.).

5. Problèmes d'organisation des services en matière de prise en charge des victimes

5.1. Manque de planification stratégique et management inadéquat des activités de soutien aux victimes : l'organisation n'a pas développé de stratégie spécifique pour améliorer la prise en charge des victimes, elle n'évalue et ne pilote pas assez son action dans ce domaine.

5.2. Manque de professionnels spécialisés et de formation des intervenants, manque de soutien de l'organisation aux personnels de première ligne, qui sont confrontés à des situations traumatisantes.

5.3. Insuffisance des infrastructures, des ressources matérielles ou des outils : par exemple, la structure ne dispose pas de locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite ou aux enfants accompagnant les victimes, ses équipements sont vétustes, elle manque de ressources numériques, etc.

5.4. Manque de formalisation des méthodes et procédures, comme l'absence de procédures standardisées telle que la détection systématique, le manque de protocoles pour guider les intervenants dans les cas complexes, de trop grandes disparités dans la manière de traiter les cas.

6. Inadaptation des procédures et des pratiques de travail dans les services

6.1. Insuffisances au niveau de la détection des violences et de l'évaluation des risques : par exemple, les personnels hospitaliers ne sont pas encouragés à rechercher systématiquement des signes de violence lors des consultations et à poser des questions quand ils en repèrent, ou encore la police et la justice ne tiennent pas suffisamment compte des violences autres que physiques.

6.2. Difficulté à orienter convenablement les victimes vers d'autres services capables de répondre à leurs besoins. Cela peut, par exemple, aboutir à ce que la victime soit renvoyée à plusieurs reprises entre différents services sans obtenir de solution concrète.

6.3. Pratiques inadaptées d'intervention auprès des victimes, comme le manque d'empathie, les remarques stigmatisantes dues aux stéréotypes, etc.

6.4. Mauvaise prise en compte des traumatismes

6.5. Manque de mesures pour surmonter les barrières linguistiques et culturelles, comme l'absence de documents en langues étrangères ou le manque de traducteurs.

6.6. Gestion inadéquate des informations sur les victimes, comme une protection insuffisante de la confidentialité ou une conservation déficiente des dossiers et des preuves

7. Mesures de protection inadéquates, en raison, par exemple, de lenteurs dans la prise de décision, de contraintes non indispensables imposées à la victime, d'efforts insuffisants pour obliger les auteurs à respecter les mesures de protections.

8. Manque de suivi à long terme des victimes et des agresseurs, tout au long de leur parcours de sortie des violences et de réinsertion.

9. Coordination et coopération insuffisantes entre les intervenants, par exemple en termes de partage d'information, d'articulation et cohérence entre les différentes mesures de protection et soutien, d'obligation de relater les mêmes expériences pénibles à plusieurs interlocuteurs, etc.

Ces barrières pénalisent encore plus les victimes vulnérables, non seulement à cause des contraintes sociales, économiques, physiques ou mentales qui leur rendent plus difficile l'accès et l'usage des services, mais aussi souvent parce qu'elles se trouvent dans une plus grande détresse émotionnelle et psychologique, étant plus affectées par les violences subies et ayant davantage de motifs de se méfier des réponses institutionnelles.

Les barrières spécifiques au contexte réunionnais

Les entretiens réalisés à la Réunion, ainsi que l'examen de la littérature consacrée aux violences conjugales dans ce territoire, ont permis d'identifier sur l'île sept obstacles spécifiques à la prise en charge, qui s'enracinent dans des dynamiques sociales, économiques et culturelles complexes.

1. Addictions et consommation d'alcool. À La Réunion, les modes de consommation d'alcool, souvent associés à la précarité, constituent un facteur aggravant des violences conjugales. Les périodes suivant le versement des allocations sociales sont marquées par une augmentation de la consommation d'alcool, souvent associée à des actes de violence au sein du couple. La consommation d'alcool se fait majoritairement à domicile, ce qui peut intensifier les tensions conjugales et mener à des situations de violence.

Certains comportements, tels que forcer une partenaire à consommer ou utiliser des objets liés à l'alcool (verre, bouteille, etc.) comme outils d'intimidation ont été rapportés dans les entretiens.

2. Héritages culturels et vie communautaire. Les héritages culturels liés à l'esclavagisme, au marronnage et au colonialisme influencent encore les relations familiales et communautaires. La cohabitation de plusieurs générations sur des terrains familiaux, souvent sous l'autorité d'un patriarce, peut limiter les options des victimes de violences conjugales. D'autre part, la politique d'éloignement systématique de l'agresseur est difficilement applicable à La Réunion, car la victime vit à proximité de ou avec sa belle-famille, ce qui la contraint de quitter le domicile conjugal au moment où les violences sont signalées. Les normes patriarcales et les lois implicites de la vie communautaire, les forts sentiments de loyauté qui sont cultivés dans certaines familles, peuvent dissuader les victimes de signaler les violences, par crainte de « salir la réputation de la famille » ou d'en être exclue.

3. Transition sociale et rôles de genre. La société réunionnaise est en transition entre des traditions patriarcales et des aspirations à l'égalité des sexes. Les femmes recherchent davantage d'autonomie économique et d'égalité, ce qui peut être perçu comme une menace par leur partenaire masculin, entraînant des comportements violents. Cette dynamique peut encourager les comportements de contrôle coercitif. La figure traditionnelle du patriarce - qui se considère comme le pilier et le chef de la famille, refuse de partager le pouvoir dans le couple et en même temps redoute d'être trahi - est un frein à l'émancipation des victimes et amplifie le risque de violences, parfois extrêmes.

4. Accessibilité des dispositifs de protection.

L'insularité de La Réunion pose des défis spécifiques à l'utilisation de dispositifs de protection comme le bracelet antirapprochement. Les distances réduites sur l'île peuvent entraîner des déclenchements fréquents du dispositif, provoquant un stress supplémentaire pour les victimes et limitant l'efficacité de cette mesure de protection. Cette situation peut être perçue (voire utilisée par certains agresseurs) comme une forme de harcèlement supplémentaire, réduisant l'efficacité de la mesure et incitant certaines victimes à renoncer à ce type de protection.

5. Présence d'armes blanches dans les foyers.

La présence courante d'armes blanches dans les foyers réunionnais, telles que des couteaux ou des sabres à canne, est à la fois une tradition culturelle et un facteur de risque supplémentaire. Ces armes, qui symbolisent souvent la situation de domination violente dans le couple, peuvent être utilisées pour menacer ou agresser le partenaire, avec pour conséquence d'accroître la gravité des violences conjugales. Par ailleurs, les violences sur les animaux domestiques reflètent une normalisation de la violence dans certains foyers, renforçant un climat propice aux violences au sein du couple.

6. La méfiance envers les institutions.

L'histoire de La Réunion, marquée par des politiques comme celle des Enfants de la Creuse, a généré une méfiance durable envers les institutions. Cette défiance freine les victimes dans leurs démarches de signalement ou d'accès à l'aide. Les victimes craignent souvent un manque de soutien ou une incompréhension de leur situation de la part des services institutionnels, ce qui les pousse à endurer les violences dans le silence.

7. Le rôle des médias et la solidarité communautaire.

Les médias locaux, notamment la radio Free Dom, jouent un rôle important dans le soutien aux victimes de violences conjugales à La Réunion. En offrant une plateforme d'expression et en sensibilisant le public, ils contribuent à briser le silence autour de ces violences.

Les barrières spécifiques qui affectent les victimes vulnérables

En plus des barrières générales et locales qui affectent toutes les victimes, les victimes vulnérables sont confrontées à des barrières spécifiques, qui dépendent du type de vulnérabilité. IMPROVE a identifié huit principales catégories de victimes vulnérables : avoir des enfants à charge, être porteur d'un handicap, être un homme, être une personne âgée dépendante, appartenir à la communauté LGBT+, habiter dans une zone rurale, être migrant ou réfugié, souffrir d'addictions.

1. Être mère d'un ou plusieurs enfants, particulièrement s'ils sont en bas âge. Certaines mères peuvent être déchirées entre d'un côté l'envie de sortir des violences et d'en protéger leurs enfants et, de l'autre, le souci de maintenir l'unité du couple pour le bien-être des enfants. Par exemple, elles peuvent craindre que leurs enfants ne soient traumatisés par un déménagement soudain ou un séjour en hébergement d'urgence. De nombreuses victimes craignent de se voir retirer les enfants par la justice ou les services sociaux si elles signalent les violences, ce qui les dissuade de chercher de l'aide. Les mères peuvent également craindre que signaler les violences ne mène à des représailles de la part de leur partenaire, augmentant ainsi le risque pour elles et leurs enfants. Certaines mères hésitent à signaler les abus parce qu'elles ne savent pas si elles auront accès à un soutien suffisant pour subvenir aux besoins de leur famille en cas de séparation. Les structures d'accueil acceptant les enfants, lorsqu'elles existent, ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour gérer les besoins spécifiques des enfants, comme un suivi psychologique adapté. Enfin, la stigmatisation sociale liée à la monoparentalité peut dissuader certaines mères de quitter un partenaire violent.

2. Être porteur d'un handicap. Par exemple, les places accessibles en fauteuil roulant sont rares. Une victime sourde peut rencontrer des difficultés à communiquer avec les forces de l'ordre en raison de l'absence d'interprète en langue des signes. Une personne ayant un handicap visuel ou auditif peut rencontrer des difficultés à comprendre les informations juridiques ou administratives en raison du manque de supports adaptés. Une personne souffrant de troubles cognitifs peut voir ses témoignages remis en question par les professionnels qui doutent de sa fiabilité. Une victime qui dépend de son agresseur pour des soins indispensables peut hésiter à dénoncer les violences subies par peur de perdre cette aide quotidienne. Les femmes handicapées sont souvent perçues comme moins crédibles lorsqu'elles rapportent des abus, en particulier les violences sexuelles. Les établissements de soins pour personnes handicapées manquent souvent de protocoles pour détecter et signaler les violences subies par les résidents. Les victimes atteintes de handicaps multiples rencontrent des obstacles supplémentaires pour trouver des services spécialisés capables de répondre à leurs besoins.

3. Être un homme. La vulnérabilité provient ici du fait que l'offre de service s'adresse essentiellement aux femmes. Les hommes victimes peuvent être confrontés à des stéréotypes de genre qui déprécient les hommes être incapables de se protéger eux-mêmes, ce qui augmente leur sentiment de honte et d'isolement. Les campagnes de sensibilisation et de prévention sont souvent centrées sur les femmes victimes, laissant les hommes mal informés sur les services disponibles. La plupart des hébergements et services spécialisés sont réservés exclusivement aux femmes. La peur d'être pris pour l'agresseur, en raison de préjugés liés à leur stature ou comportement, est également un frein important au signalement.

4. Être une personne âgée dépendante. Les personnes âgées peuvent minimiser les violences qu'elles subissent, les percevant comme une conséquence normale de relations devenues conflictuelles au fil du temps.

Elles peuvent être dans le déni des violences, car elles sont habituées à les supporter et se focalisent sur de bons souvenirs idéalisés de leur vie de couple.

Pour certaines, dévoiler les violences équivaut à admettre l'échec de toute leur vie conjugale, ce à quoi elles se refusent. Les personnes âgées envisagent plus difficilement de quitter leur domicile, en raison de leur attachement à leur environnement, ou par manque de ressources. La peur de la solitude, de l'isolement social ou de la pauvreté peut les pousser à rester dans une relation violente. Les victimes âgées dépendent parfois entièrement de leurs agresseurs pour des soins essentiels, les plaçant dans une situation de vulnérabilité extrême. Dans certains cas, la famille préfère fermer les yeux sur les violences ou décourager la séparation, pour ne pas avoir à prendre en charge la personne dépendante à la place de l'agresseur. La victime peut craindre que la révélation des violences conduise à son placement en institution, ce qu'elle veut éviter à tout prix. Enfin, les professionnels de santé et les aidants manquent souvent de formation pour identifier les signes de violence chez les personnes âgées dépendantes.

5. Appartenir à la communauté LGBT+. Une victime homosexuelle ou lesbienne peut hésiter à demander de l'aide par crainte de discrimination et de jugement de la part des services d'assistance. La crainte de révéler l'existence de violences conjugales au sein de la communauté LGBT+ dissuade parfois les victimes de chercher de l'aide, par peur de renforcer des stéréotypes négatifs (ou de contredire les stéréotypes positifs promus par certaines associations communautaires, qui tendent à minimiser les violences au sein des couples de la communauté). Les structures d'accueil ne sont pas toujours formées ou adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des personnes LGBT+, qui peuvent se sentir mal accueillies ou discriminées. Les victimes peuvent être isolées par des partenaires contrôlant leur réseau social, particulièrement dans des contextes où leur orientation sexuelle ou identité de genre n'est pas acceptée socialement. Enfin, les services d'aide peuvent ignorer ou mal interpréter la dynamique spécifique des violences dans les relations LGBT+.

6. Habiter dans une zone rurale. L'éloignement géographique rend l'accès aux services d'aide particulièrement difficile, en raison du manque de transports publics. Les victimes vivant en milieu rural subissent souvent une pression sociale pour maintenir la cohésion familiale, ce qui peut les empêcher de signaler les abus. Les structures locales, lorsqu'elles existent, manquent souvent de ressources pour répondre aux besoins des victimes dans des délais acceptables. Certaines victimes ne peuvent pas recevoir le soutien en urgence dont elles ont besoin, car les services concernés sont trop éloignés pour intervenir rapidement. Enfin, l'absence de confidentialité dans les petites communautés rurales renforce la peur des répercussions sociales pour les victimes qui cherchent de l'aide.

7. Être migrant ou réfugié. Certaines victimes migrantes ou réfugiées hésitent à demander de l'aide par peur des conséquences légales ou de l'expulsion, surtout si elles sont sans titre de séjour ou si elles croient, à tort ou à raison, que leur statut de résidence dépend de leur partenaire violent. Les barrières linguistiques empêchent de nombreuses victimes de comprendre leurs droits ou d'accéder à des services d'aide adaptés. Par ailleurs, les personnes migrantes ou réfugiées sont plus souvent méfiantes à l'égard des autorités, en raison d'expériences négatives dans les pays d'origine, de transit ou d'accueil. Enfin, les normes culturelles ou religieuses peuvent dissuader certaines victimes de dénoncer des violences, par peur de la désapprobation familiale ou communautaire. Enfin, les services d'aide ne sont pas toujours adaptés aux besoins spécifiques des migrants, manquant d'interprètes ou de personnel formé à la prise en charge multiculturelle.

8. Souffrir d'addiction. Les victimes dépendantes de l'alcool peuvent craindre de voir leurs témoignages de violences minimisés, car les intervenants attribuent les faits à leur état de dépendance. Elles peuvent craindre d'être signalées par l'intervenant à la justice ou à des services sociaux.

Certaines personnes en situation de dépendance sont manipulées par leurs agresseurs, qui exploitent leur vulnérabilité pour les contrôler davantage. L'accès aux services spécialisés pour les victimes souffrant d'addictions est limité, en raison du manque de structures intégrant la double prise en charge addiction et violence. Enfin, les stigmates liés à la toxicomanie ou à l'alcoolisme rendent ces victimes particulièrement isolées socialement, réduisant leur accès aux réseaux de soutien.

L'étude montre que plus une victime cumule différents types de vulnérabilités, plus les barrières structurelles représentent des obstacles importants pour elle. Par exemple une femme souffrant d'addiction et ayant des enfants a de fortes chances de croire que sa consommation de substances constitue un motif supplémentaire de lui retirer la garde de ses enfants. De plus, elle ne peut pas bénéficier de programmes adaptés de soin et de soutien psychologique, faute de structures ou de places disponibles. Cet exemple montre comment des vulnérabilités multiples peuvent s'intersectionner et compliquer l'accès et l'usage des services essentiels pour les victimes. L'une des victimes interviewées à La Réunion cumulait le fait d'être enceinte puis mère d'un nouveau-né, d'être sans emploi en raison des violences subies, d'habiter dans un lieu éloigné de tous les services de soutien, de souffrir de dépression nerveuse, d'être en mauvaise relation avec plusieurs intervenants en raison de sa façon jugée trop pressante et maladroite d'exprimer ses demandes, et d'être confrontée à un ex-partenaire qu'aucune mesure de protection et de répression n'a dissuadé de s'acharner contre elle chaque fois qu'il en avait la possibilité (y compris en retirant régulièrement son bracelet antirapprochement au milieu de la nuit, afin que les alertes l'empêchent de dormir). Cela a conduit à une expérience de prise en charge institutionnelle extrêmement épouvante pour elle, qui a porté préjudice à la santé mentale du bébé

PRÉCONISATIONS

Différentes mesures spécifiques peuvent être mises en place ou renforcées pour remédier aux barrières rencontrées par les victimes vulnérables. Parmi celles-ci, on peut mentionner :

- La création de guichets uniques – comme la Maison des Femmes, de la Mère et de l'Enfant de l'Ouest réunionnais (inaugurée, le 23 avril 2024) – simplifie la prise en charge de vulnérabilités multiples, facilite la coordination des aides prodiguées par les différents intervenants et aide la victime à s'orienter parmi les services. Un autre exemple est le Pack Nouveau Départ : ce dispositif d'accompagnement de la séparation comporte une cellule qui assure les mêmes fonctions, permettant un haut degré de personnalisation et de continuité de la prise en charge, à même de répondre à des besoins spécifiques.
- La mise en place d'unités mobiles interprofessionnels, combinant aide sociale, médicale, psychologique, juridique et administrative permet d'atteindre les victimes vulnérables de zones rurales ou isolées.
- La formation spécialisée sur les vulnérabilités permet aux professionnels de mieux connaître et prendre en charge les besoins spécifiques des victimes concernées. Ce type de formation comporte généralement une dimension de lutte contre les stéréotypes des professionnels et de promotion d'une approche inclusive.
- Le développement d'infrastructures adaptées telles que des équipements accessibles et des espaces dédiés aux enfants.
- L'accompagnement renforcé et à long terme des victimes les plus vulnérables, intégrant la prise en compte de tous leurs besoins spécifiques.
- Développer des services spécialisés pour les publics sous-bénéficiaires de la réponse publique, tels que les personnes porteuses d'un handicap, celles qui habitent dans les territoires isolés, les personnes âgées, etc

LE CONTRÔLE COERCITIF
À LA CROISÉE DES CHEMINS
EN DROIT FRANÇAIS

Cathy POMART, MCF HDR en droit privé et sciences
criminelles, CRJ, Université de La Réunion

Le contrôle coercitif à la croisée des chemins en droit français

Cathy POMART, MCF HDR en droit privé et sciences criminelles, Centre de Recherche Juridique, Université de La Réunion.¹

RÉSUMÉ

Le contrôle coercitif est une notion qui a émergé en France dans le discours des praticiens, et notamment des praticiens du droit, qui prennent en charge des violences conjugales et intrafamiliales. Cette contribution entend mettre en lumière les difficultés à stabiliser une définition du contrôle coercitif mais également l'acculturation jurisprudentielle qui se développe autour de cet outil (en d'autres termes, l'assimilation progressive de la notion par nos juridictions). Le contrôle coercitif permet en effet la contextualisation des violences (autrement dit, leur mise en perspective dans le parcours de vie du couple ou de l'ex-couple) mais également la prévention et l'adaptation de la réponse des juges en matière de violences conjugales et intrafamiliales. Au-delà, elle propose également de réfléchir sur la pertinence d'une consécration législative du contrôle coercitif dont on pourrait être tenté - l'actualité nous le démontre - de faire une nouvelle qualification pénale ou, à tout le moins, une véritable notion juridique assortie d'un régime.

INTRODUCTION

Si chaque situation de violence conjugale exige une prise en charge attentive et d'être sanctionnée comme elle le mérite, toutes ne présentent pas la même intensité, la même dangerosité, ni le même degré de gravité d'un point de vue juridique. Parce qu'ils doivent apporter des réponses adaptées à la diversité des situations soumises à leur appréciation, les juges ont besoin de savoir identifier dans quelles configurations, dynamiques et échelles de risques s'inscrivent les violences dont ils sont saisis. Ils doivent notamment être capables de reconnaître les situations susceptibles d'évoluer

vers des violences graves ou létales. Une telle capacité à identifier ou anticiper les violences de haute intensité suppose, de la part des juges, de relier entre eux des faits de diverses natures, dont certains peuvent sembler peu alarmants si on les considère isolément. Elle implique également de mettre ces faits en perspective avec d'autres éléments d'évaluation de la relation de couple, afin de mettre en évidence un contexte conjugal extrêmement préjudiciable et dangereux pour les personnes qui en font les frais. C'est là que la notion de contrôle coercitif trouve tout son intérêt.

¹ Le présent article a bénéficié de la contribution de Mme Emmanuelle WACONGNE, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; de Mme Andreea GUREV-VINTILA, MCF HDR en psychologie sociale à l'Université Paris Nanterre et de Mme Mélissa METERY-WALTER, diplômée du Master 2 Justice, Procès et Procédures de l'Université de La Réunion. L'auteur leur adresse ses sincères remerciements.

Il existe différentes définitions du contrôle coercitif². On retiendra ici celle proposée par le sociologue Evan STARK, qui est l'une des plus fréquemment mobilisée, selon laquelle « le contrôle coercitif englobe les actes de coercition et de contrôle par l'entremise du recours à la force et/ou de la privation afin que la victime obéisse à son agresseur, éliminant ultimement son sentiment de liberté dans la relation »³. Pour STARK, le contrôle coercitif renvoie aux diverses tactiques utilisées par le conjoint violent pour isoler, dégrader, exploiter et dominer son ou sa partenaire, en privant ainsi celui-ci ou celle-ci de sa liberté. L'agresseur s'emploie à réguler et surveiller les activités quotidiennes de son partenaire intime et des enfants, en installant un climat de terreur permanent. Ce schéma comportemental empreint trois modes d'action principaux qui se cumulent : priver la victime de ses droits humains fondamentaux et lui ôter les ressources qui permettent une vie autonome ; surveiller ses moindres faits et gestes et lui imposer une micro-régulations de tous les aspects de sa vie ; étouffer toute velléité de résistance ou d'affranchissement par un harcèlement constant, fait de multiples formes de violences (pas nécessairement physiques) et/ou de menaces.

Cette stratégie se déploie autour de quatre axes que sont l'isolement, le contrôle, l'intimidation et la violence⁴. STARK applique à la sphère du couple et de la famille un concept qui avait été pensé pour rendre compte des méthodes de soumission appliquées aux prisonniers de guerre Américains par leurs geôliers Chinois pendant la Guerre de Corée de 1950-1953⁵ et qui finalement est un concept clef pour aborder les violences. Pour STARK, les faits de violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et administratives que subissent les victimes de contrôle coercitif ne sont pas des atteintes disjointes, mais participent tous – en se cumulant – d'une même entreprise de domination qui vise à priver la victime de sa liberté d'agir et de penser en affectant sa dignité⁶.

La notion de contrôle coercitif – et les situations conjugales correspondantes – suscitent un fort intérêt de la part des juristes aujourd'hui en France⁷. Ceux-ci s'efforcent d'échafauder une définition juridique de ce phénomène, qui a été initialement conceptualisé par les sciences humaines et sociales⁸. Ils réfléchissent à la manière d'utiliser cette définition pour qualifier et sanctionner différentes sortes et configurations de

2. V. sur ces divergences : PRIGENT P.-G. et SUEUR G., « Les limites à l'incrimination du « contrôle coercitif » : état des lieux et perspectives », in *Des savoirs criminologiques aux pratiques professionnelles*. Association Française de Criminologie, Paris, janv. 2024, p. 4. Certains avancent que le contrôle coercitif est essentiellement une violence prenant appui sur les normes de genre (P.-G. PRIGENT, G. SUEUR). D'autres considèrent que le processus n'est pas genré mais a des effets genrés en raison des inégalités structurelles hommes/femmes et soulignent que ce schéma comportemental impacte les enfants (A. GRUEV-VINTILA).

3. Il a contribué à la diffusion de ce concept dans les années 2000 : V. STARK E., *Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life*, 1ère éd. 2007. V. également « Une re-présentation des femmes battues : contrôle coercitif et défense de la liberté », in *Violence envers les femmes. Réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation*, dir. M. Rinfret-Raynor, collab. PU Québec, 2014.

4. V. STARK E., op. préc. supra note 3, p. 5. V. également GRUEV-VINTILA A. et TOLEDO F., « Le contrôle coercitif : repérer les violences au sein du couple dans les interactions et le rapport de pouvoir entre l'auteur et la victime », in *L'emprise et les violences au sein du couple*, éd. É. Martinet et I. Rome, Paris : Dalloz, 2021, pp. 277-290 : « Le contrôle coercitif se concentre sur le schéma d'un comportement oppressif et répétitif de l'auteur envers sa victime, comme la privation de droits et de ressources, la surveillance ainsi que la micro-régulation et le contrôle du comportement »

5. V. Charte de Biderman (ou Charte de la torture psychologique), 1957.

6. V. par ex. la définition retenue par l'Association Women for Women France : « Acte délibéré ou schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, un partenaire intime ou un ex-partenaire, dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et/ou de la priver de sa liberté d'action ».

7. V. par ex. du côté des praticiens : JOLY-COZ G., « Elle l'a bien cherché ». 20 ans de positionnement de l'institution judiciaire sur les violences conjugales, *Dialogues*, 2023, 80 p. Cet intérêt marqué pour le contrôle coercitif en France rappelle la fascination que notre pays a eu pour l'emprise il y a quelques années. L'emprise permet également d'inscrire les faits de l'espèce dans un contexte plus global mais les deux notions ne doivent pas être confondues pour plusieurs raisons. D'abord, la référence au contrôle coercitif permet de porter l'attention sur les agissements de l'auteur et non sur la situation de la victime et conduit, par conséquent, à réfléchir sur la sanction éventuelle de ces agissements. Par ailleurs, les agissements participant au déploiement d'un contrôle coercitif peuvent parfaitement précéder l'emprise. Lorsque l'emprise est installée, il est plus difficile pour la victime de s'en extirper. Un contrôle coercitif précocement identifié ouvre potentiellement la voie à une intervention moins délicate.

Enfin, l'emprise est un mécanisme psychologique. Cette notion est difficile à approcher et à objectiver pour un juriste. Le contrôle coercitif, tout en ayant une dimension psycho-sociale, prend appui sur plus de faits objectifs qui peuvent faciliter la preuve. V. sur ce point MULLER-LAGARDE Y. et GRUEV-VINTILA A., « Violences au sein du couple : pour une consécration pénale du contrôle coercitif », *AJ Pénal* 2022 p. 251.

8. V. GRUEV-VINTILA A., *Le contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale. Des avancées scientifiques aux avancées juridiques*, Dunod, 2023, 256 p. ou encore PRIGENT P.-G. et SUEUR G., art. préc. supra note 2 et « Le contrôle coercitif : intérêts d'une notion, limites de l'incrimination », *AJ pénal sept.* 2024 n°9, pp. 444 s

relations violentes au sein du couple ou de la famille. Ils s'efforcent, en somme, de traduire le phénomène en « catégorie » et « instrument » juridiques. Toutefois, ce travail d'inscription dans le droit du contrôle coercitif n'est pas achevé, dans la mesure où la notion n'a pas - encore - été consacrée par la Cour de cassation⁹, ni par le législateur¹⁰. Les juges utilisent la notion de manière pragmatique, pour apprécier les situations de ce type et tenter d'y apporter une réponse judiciaire adéquate. Ils ne peuvent cependant pas l'utiliser directement comme motif juridique unique de leur décision, faute de textes y faisant explicitement référence. Cela les contraint à raccrocher leur raisonnement à d'autres critères juridiques connus (intérêt de l'enfant, danger, dangerosité, etc.) ou à des qualifications pénales préexistantes auxquels ils associent le contrôle coercitif. Si l'acculturation à ce nouvel outil est donc bel et bien engagée en jurisprudence (I°), la consécration législative du contrôle coercitif semble devoir être abordée avec une prudence certaine (II°).

I- L'acculturation jurisprudentielle à ce nouvel outil

Les juges se sont emparés du contrôle coercitif dans deux perspectives. D'une part, ils ont utilisé la notion comme un prisme pour mieux appréhender certaines affaires caractérisées par une accumulation de faits qui, envisagés conjointement plutôt que séparément, révèlent un contexte conjugal extrêmement préjudiciable et risqué pour la victime. D'autre part, ils se sont saisis du contrôle coercitif comme un levier de prévention et d'adaptation de la réponse publique.

I°- *Un outil de contextualisation.* De récents jugements ont mobilisé la notion de contrôle coercitif pour faire le lien entre les comportements oppressifs manifestés au quotidien par l'agresseur et la situation globale qui en résulte pour la victime, caractérisée par la restriction globale et systématique de ses droits humains et de ses ressources.

On songe ici aux cinq arrêts remarquables de la Cour d'appel de Poitiers, en date du 31 janvier 2024. L'objectif assumé de Mme JOLY-COZ, Première Présidente, était de « faire jurisprudence » pour mieux juger les violences conjugales¹¹. L'introduction d'une référence au contrôle coercitif en jurisprudence a permis à la cour de prendre en considération la dynamique du couple, ses interactions dans la durée et ses dysfonctionnements. Mme JOLY-COZ suggère aux victimes la tenue d'un « memo de vie » retraçant l'historique de ces micro-contrôles afin de servir de preuve le moment venu, cet outil faisant des femmes « des greffières de leur vie de violences ». C'est bien l'accumulation des actes que la victime ressent, qui l'oppressent, qu'il faut parvenir à appréhender juridiquement.

On retrouve cette même approche contextuelle et historique du couple et des violences dans les deux arrêts de cette même cour d'appel du 28 août 2024. Cette fois, l'enjeu était aussi de créer une dynamique civil/pénal dans la poursuite de la logique de la création des pôles VIF. Le choix a consisté à retenir les mêmes magistrats pour composer la juridiction civile et la juridiction pénale appelées à statuer sur les deux volets d'une même vie de couple. Cela a conduit - en l'espèce - dans les suites du divorce, au prononcé du retrait de l'autorité parentale du père.

La dernière espèce notable tranchée par la Cour d'appel de Poitiers le 6 novembre 2024 dans cette lignée a également permis d'approcher sous le pris-

9. On suivra avec attention le travail lancé par le 1er collège thématique de l'Observatoire des Litiges Judiciaires auprès de la Cour de cassation le 23 sept. 2024.

Le conseil d'orientation a indiqué « son intérêt pour l'approfondissement de ce concept qui est désormais convoqué par les juridictions du fond, de première instance ou d'appel, au pénal comme au civil. Ainsi, le collège aura notamment pour mission de définir plus précisément cette notion qui s'est développée en doctrine à partir de la fin des années 2000 dans le cadre des violences intrafamiliales, à partir d'une analyse de la jurisprudence dans laquelle elle est aujourd'hui utilisée par les magistrats ». Le Conseil National des Barreaux, dans une résolution prise en Assemblée Générale le 17 janvier 2025, appelle d'ailleurs à attendre les fruits de ce travail de réflexion auquel il s'associe avant de légiférer.

10. La proposition de loi n°669 du 3 décembre 2024 visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (proposition A. Bergé) qui souhaite intégrer un délit de contrôle coercitif dans le Code pénal a certes été adoptée - après avoir été amendée (amendement n°29) - par l'Assemblée Nationale le 28 janvier dernier mais le texte doit encore être voté par le Sénat et la définition de ce nouveau délit semble encore « imparfaite » et doit encore être « travaillée » « dans le cadre des navettes parlementaires ». V. Article de Maxence KAGNI, 29 janvier 2025, LCP Assemblée Nationale.

11. « Les cinq arrêts du 31 janvier 2024 sont ce qu'on appelle des arrêts historiques, puisque c'est la première fois en France que la notion de "contrôle coercitif" est utilisée dans une décision judiciaire. Mon intention était très claire : faire jurisprudence », ITV France 3 Nouvelle Aquitaine.

-me du contrôle coercitif la situation pénale. Dans cette affaire, la cour a confirmé en appel la déclaration de culpabilité d'un homme et la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire prononcée auxquelles elle a ajouté le retrait de l'autorité parentale. Dans la motivation sont décrits des mécanismes, contraintes, exigences, surveillances et actes de violence qui sont autant de « manœuvres délibérées répétées de déstabilisation psychologique, sociale et physique qui ont pour effet de diminuer la capacité d'action de la victime et générer un état de vulnérabilité et de sujétion »¹².

Ces décisions à la faveur desquelles une juridiction du fond mobilise des dispositions préexistantes dans notre corpus dessinent les prémisses des conséquences juridiques qui pourraient - demain - être attachées à la caractérisation d'un contrôle coercitif dans l'hypothèse d'une reconnaissance par la Cour de cassation ou dans l'optique d'une inscription de la notion dans la loi.

2°- *Un outil de prévention et d'adaptation de la réponse publique* - Dans la perspective d'un continuum de violences, le contrôle coercitif recouvre une gamme de comportements différents, mais successifs et interdépendants. Il se révèle être un précieux cadre d'analyse pour anticiper d'éventuelles violences plus graves et donc les prévenir.

Le contrôle coercitif, dans la domination qu'il établit, dans l'appropriation de la vie de l'autre qu'il permet, peut laisser présager des issues fatales. Le déploiement d'un contrôle coercitif accompagné de menaces de mort est parfois considéré comme « prédictif de féminicide », crime

d'appropriation visant l'anéantissement ultime de l'autre¹³. Les « féminicides » représentent l'aboutissement d'un processus qui, souvent, commence par des agressions psychologiques telles que le dénigrement ou les insultes et se prolonge par le contrôle coercitif et/ou l'emprise. La détection d'une situation de contrôle coercitif peut permettre d'envisager une intervention précoce. Celle-ci peut cependant être complexe à concrétiser si la victime ne se préconstitue pas des preuves du contrôle coercitif. Ce dernier peut en outre jouer un rôle important au titre de la prévention de la récidive. Son repérage participe à l'évaluation de la dangerosité de l'auteur. On saisit alors tout l'enjeu de la formation des acteurs afin qu'ils détectent mieux le contrôle coercitif. Des critères clairs de repérage et de qualification commencent à apparaître, des guides d'accompagnement, des grilles de dépistage et d'évaluation sont de plus en plus souvent avancées notamment à l'étranger (Canada et surtout Québec, Belgique, Australie, etc.).

Il semble dès lors qu'il existe de réels enjeux pour l'ensemble des juridictions à se saisir de ce concept, enjeux que certaines juridictions ont dès à présent parfaitement intégré¹⁴. Faut-il aller jusqu'à plaider pour un dépassement des usages pragmatiques et une réelle consécration par le législateur français ?

12. La cour d'appel souligne le gaslighting pratiqué par l'auteur des faits - c'est-à-dire le détournement cognitif qui vise à inverser les rôles coupable/victime - ainsi que l'habitude de strangulation de ce dernier, « la strangulation étant une forme de violence spécifique qui s'inscrit dans l'ensemble des tactiques du contrôle coercitif » et témoignant d'un stade avancé du processus.

13. V. travaux d'A. DELBREIL sur le « surmeurtre » : DELBREIL A., « Quand l'homicide conjugal ne se résume pas au féminicide », in *On tue une femme*, 2019, pp. 361-378. V. du même auteur « Chapitre 13 : Homicide conjugal. Revue de littérature internationale », in *Violence et famille. Comprendre pour prévenir*, dir. R. Coutanceau et J. Smith, 2011, coll. « Psychothérapies, Dunod. V. TARAUD C., *Féminicides, une histoire mondiale*, La Découverte, 2022 sur le « continuum féminicide ». V. également ALLA B., « Violences conjugales et intrafamiliales : des concepts criminologiques à l'épreuve de l'enquête pénale », *Lextenso, Actujuridiques.fr*, pub. 17 mai 2024 et V. HARDOUIN-LE GOFF C., « L'incrimination du contrôle coercitif, futur outil de lutte contre les violences conjugales ? », in *Le club des juristes*, 22 mai 2023.

14. V. par ex formation organisée par la Cour d'appel de Douai sur l'émergence de la notion de contrôle coercitif en droit français, nov. 2024.

II- La consécration législative du concept

Bien que la notion soit utilisée par les juges, le contrôle coercitif n'est, à ce jour, ni une infraction pénale ni même une notion juridique à laquelle serait attaché un régime juridique précis. Le magistrat peut d'ores et déjà utiliser ce concept psycho-social pour « mieux » juger les faits dont il est saisi en calibrant sa réponse à ces situations de fait¹⁵. Faut-il aller plus loin ? Si la consécration de la notion dans la loi peut présenter l'avantage de sa diffusion certaine au sein de toutes les juridictions, auprès de tous les professionnels (cette diffusion étant encore timide et non-homogène) et peut être l'occasion de prévoir un régime juridique dédié, il semble cependant nécessaire de faire le point avec prudence, ces options soulevant de nombreuses interrogations.

1°- *Une nouvelle infraction pénale ?* - La Cour européenne des droits de l'homme semble favorable à une consécration juridique du contrôle coercitif. En 2021, cette juridiction a en effet condamné l'État russe sur le fondement des articles 3 et 14 de la convention en raison de l'insuffisance de la protection des requérantes victimes d'actes de violences domestiques en insistant sur les lacunes de la définition des violences domestiques¹⁶. Elle a demandé à l'État russe « d'introduire sans tarder des modifications du cadre juridique et réglementaire interne » et notamment d'y inclure « les manifestations de comportement de contrôle et de coercition ».

La Cour EDH n'exige pourtant pas la création d'une infraction de contrôle coercitif mais la prise en compte de ce dernier dans la définition et la répression des violences conjugales.

La position politique de Mme ROME, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations en 2023, ne laissait pas de place au doute quant à son souhait de pénaliser le contrôle coercitif¹⁷, le changement de Ministre a conduit à un changement de priorités. La réforme n'a donc pas abouti en France alors que plusieurs pays ont déjà érigé le contrôle coercitif en infraction autonome¹⁸, et d'autres ont déposé des propositions ou projets de loi en ce sens¹⁹. Le processus français semble cependant s'accélérer depuis décembre 2024 avec le dépôt de la proposition de loi Bergé²⁰, proposition amendée et votée à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 2025 et en attente d'être présentée au Sénat.

Une partie de la doctrine s'est montré clairement favorable à la création d'une infraction pénale de contrôle coercitif²¹. Des propositions autour d'une nouvelle qualification pénale ont parfois pu être avancées²². Cette nouvelle qualification doit être intentionnelle et exige la preuve de « l'intention de l'auteur d'exercer un contrôle sur la vie de sa victime et de l'assujettir »²³. Il ne nous semble effectivement pas souhaitable de se contenter d'une infraction de mise en danger délibéré d'autrui²⁴.

C'est en ce sens que s'est orienté le texte voté à l'Assemblée Nationale en janvier 2025. La nouvelle définition avancée par le biais d'un amendement et votée le 28 janvier 2025 permettrait la création d'un nouvel article

15. V. la jurisprudence de la Cour d'appel de Poitiers évoquée précédemment.

16. V. CEDH, 14 déc. 2021, 4 arrêts, nos 55974/16, 53118/17, 27484/18, 28011/19, *Tumikova et a. c/ Russie*.

17. « Violences conjugales : "le contrôle coercitif", un concept qui pourrait tout révolutionner », *Public Sénat*, 3 mai 2023, <https://www.publicsenat.fr/actualites/societe/violences-conjugales-le-contrôle-coercitif-un-concept-qui-pourrait-tout-revolutionner>

18. En 2015, l'Angleterre et le Pays de Galles sont devenus les premiers pays au monde à légiférer contre « les comportements de contrôle ou de coercition dans une relation intime ou familiale ». En 2018, l'Écosse et l'Irlande ont adopté des lois similaires sur le contrôle coercitif et les violences conjugales.

19. L'État de Tasmanie en Australie a prévu des infractions spécifiques pour criminaliser des éléments du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif pourrait devenir une infraction pénale dans toute l'Australie. Au Québec, un projet de loi d'initiative parlementaire visant à criminaliser le contrôle coercitif est en cours d'adoption. Cette démarche pourrait gagner le Canada.

20. V. supra note 10.

21. V. MULLER-LAGARDE Y. et GRUEV-VINTILA A., art. préc. supra note 7 ; WEHBÉ A., « La pénalisation du contrôle coercitif, outil indispensable de lutte contre les violences intrafamiliales », *Gaz. Pal.* n°24, 18 juil. 2023.

22. V. HARDOUIN-LE GOFF C., art. préc. supra note 13. V. également MULLER-LAGARDE Y. et GRUEV-VINTILA A., art. préc. supra note 7.

23. *Ibid.*

24. V. HARDOUIN-LE GOFF C., art. préc. supra note 13.

222-14-3-1 Cpén. qui définirait le contrôle coercitif comme « *des propos ou comportements répétés ou multiples portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d'actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre mesure* » si le Sénat l'adoptait dans les mêmes termes. Les réactions de députés suite au vote du texte soulignant « *le manque de travail législatif sérieux* », « *l'absence de consultation du Conseil d'État* » laissent entrevoir une poursuite des échanges²⁵. On pourrait notamment s'interroger sur les adjectifs choisis et employés alternativement : « *répétés ou multiples* ». Le droit pénal est plus habitué à utiliser la référence à la répétition, et la répétition semble permettre d'inclure la multitude d'actes. Faut-il dès lors conserver les deux adjectifs dans la définition juridique ? De même, il est possible de se demander si le contrôle coercitif ne constitue pas toujours une atteinte aux droits et aux libertés fondamentaux de l'autre. On pourrait, par conséquent, questionner le « *ou* » lorsqu'on envisage que les propos ou comportements de l'auteur réalisent une atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime « *ou* » instaure chez elle un état de peur ou de contrainte. Le rapport avec la notion de contrainte – déjà connue en droit pénal – n'aurait-il pas pu être davantage approfondi ?

On pourrait également songer à faire du contrôle coercitif un élément constitutif d'une infraction préexistante. Il pourrait notamment permettre de compléter la qualification de violences habituelles (Art. 222-14 al. 2 Cpén.). Aujourd'hui, on exige des violences répétées précisément identifiées par des dépôts de plaintes par exemple pour établir le caractère habituel des violences. Cela pourrait ou-

-vrir le champ des possibles si le contrôle coercitif, prouvé par un mémo de vie, permettait d'établir les violences habituelles. Une autre possibilité a été explorée dans la version initiale de la proposition de loi, actuellement en débat, présentée par Mme Bergé : il était question d'un élargissement de la définition des violences psychologiques et de la création d'un alinéa 2 à l'article 222-14-3 Cpén. qui devait prévoir que « *les manœuvres délibérées ou répétées de déstabilisation psychologique, sociale et physique ayant pour effet de diminuer la capacité d'action de la victime et de générer un état de vulnérabilité ou de sujétion constituent des violences psychologiques* ». Cette proposition a entraîné des réactions vives notamment de la doctrine et du Conseil National des Barreaux²⁶ dès lors que la violence psychologique est une composante du contrôle coercitif, pas l'inverse. Elle a été visiblement abandonnée.

Certains auteurs appellent à ne pas créer trop rapidement une nouvelle infraction pénale. Différents arguments permettent d'étayer ces positions plus réservées. L'absence de consensus sur la définition du contrôle coercitif a pu être pointée²⁷, de même que l'absence d'effets notables en termes de poursuites et de condamnations dans les états qui ont érigé le contrôle coercitif au rang d'infraction pénale²⁸. Par ailleurs, des qualifications préexistantes permettent déjà d'appréhender les conséquences dommageables / les faits pris en considération isolément (violences volontaires physiques ou psychologiques, menaces de mort, persécutions téléphoniques) et même le processus / la dynamique (violences habituelles, harcèlement conjugal). La difficulté tient au fait que les actes de contrôle coercitif ne réalisent pas nécessairement une atteinte effective à la santé de la victime (atteintes aux droits et aux libertés de la victime, pas nécessairement à sa santé)²⁹. Un auteur a pu proposer - à ce sujet - de transformer

25. V. KAGNI M., LCP Assemblée Nationale, 29 janvier 2025.

26. AG CNB, Résolution du 17 janvier 2025.

27. V. PRIGENT P.-G. et SUEUR G., « Le contrôle coercitif : intérêts d'une notion, limites de l'incrimination », *AJ pénal sept.* 2024 n°9, pp. 444 s.

28. V. PRIGENT P.-G. et SUEUR G., *ibid*

29. V. MULLER-LAGARDE Y. et GRUEV-VINTILA A., art. préc. supra note 7, p. 252. V. également HARDOUIN-LE GOFF C., art. préc. supra note 13.

l'infraction de harcèlement conjugal prévue à l'article 222-33-2-1 du Cpén. (qui en l'état du droit positif exige un résultat dommageable) en infraction formelle³⁰. Cette modification faciliterait - *a priori* - la caractérisation de l'infraction de harcèlement conjugal : la simple possibilité d'une atteinte à la santé physique ou psychique du conjoint suffirait à caractériser l'infraction. Cela permettrait de sanctionner, en amont, le harcèlement du conjoint. Mais, le harcèlement permet-il de réprimer ce que l'on vise via le contrôle coercitif ? Cela dépendra de la définition du contrôle coercitif sur laquelle le législateur arrêtera son choix. En tout état de cause, on soulignera l'intérêt de préférer une qualification de nature formelle (sans exigence d'une atteinte à la santé de la victime) pour une éventuelle future qualification pénale de contrôle coercitif.

Une dernière réserve doit être formulée : il peut en effet sembler important de déployer d'abord la nouvelle qualification pénale de placement ou de maintien en état de sujétion physique ou psychologique créée par la loi du 10 mai 2024 (Art. 223-15-3 al. 1 Cpén.). Adoptée dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires, cette qualification n'est pas circonscrite à ce seul cadre : il y est fait référence à *«un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou répétées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables»*. Pourquoi les avocats et les magistrats ne s'en saisiraient-ils pas dans le cadre des violences conjugales ou intra-familiales ? Cette qualification s'inscrit dans une démarche de prise en considération des actes de l'auteur, la piste est donc intéressante. Notons cependant que l'exigence d'une sujétion renvoie rapidement le projecteur sur la victime. Or, cette sujétion n'est

pas toujours présente dans le cadre du contrôle coercitif (même si elle est l'objectif de l'auteur) en raison du développement, par la victime des violences, d'un comportement adaptatif destiné à réduire les risques notamment pour l'enfant. Toutes les situations de contrôle coercitif ne pourront donc peut-être pas être réprimées par ce biais. Là encore tout dépendra de la définition du contrôle coercitif retenue. Il nous semble cependant important d'envisager d'abord les qualifications disponibles dans notre droit pénal et d'observer les initiatives de droit comparé avant de légiférer. Les hésitations vécues à l'Assemblée Nationale en janvier dernier nous semblent témoigner de l'importance de ne pas précipiter le débat et l'adoption d'un texte. Il importe en outre de ne pas être déceptif si on décide de créer une nouvelle qualification pénale : il faudra circonscrire le nouveau délit et s'assurer qu'il peut effectivement s'appliquer, qu'il est possible de prouver les faits visés.

2°- *Une nouvelle notion juridique ?* - Le contrôle coercitif est d'ores et déjà une notion introduite dans le discours juridique par la jurisprudence. Même si cela ne devenait pas (pas dans l'immédiat) une nouvelle infraction pénale ou un élément constitutif d'une infraction pénale, une consécration législative pourrait permettre de préciser les effets de droit de cette notion. Les potentialités doivent cependant être explorées au plan civil et au plan pénal avant de franchir le cap. Surtout, il semble important d'éviter le même écueil que l'emprise c'est-à-dire une consécration mais une absence de définition.

Une consécration légale du contrôle coercitif pourrait avoir des impacts au plan civil. On peut penser notamment au refus du bénéfice de la médiation familiale (à l'image de ce qui est retenu en cas d'emprise), à un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité

30. V. CASADO A., « Le contrôle coercitif : réflexion sur une nouvelle étape du droit des violences conjugales », *Gaz. Pal.* n°8, 5 mars 2024.

parentale pour l'auteur des faits ; enfin une référence au contrôle coercitif pourrait être prévue pour établir le danger requis en vue du prononcé d'une ordonnance de protection (Ccivil., art. 515-9 s.). De telles précisions législatives permettraient d'unifier les pratiques et la jurisprudence³¹.

Au plan pénal, on peut songer tout d'abord à un impact du contrôle coercitif en matière de légitime défense. En droit français, les conditions de la légitime défense sont strictes : la riposte doit être actuelle, proportionnelle et nécessaire (Cpén., art. 122-7). Les conditions d'actualité et de proportionnalité pourraient être réenvisagées sous ce prisme pour aborder la question de l'irresponsabilité pénale de la victime des violences qui aurait riposté. En France, les revendications autour de l'admission d'une « *légitime défense différée* » en matière de violences conjugales se sont inspirées de quelques affaires médiatisées (ex. Affaire SAUVAGE, Affaire LANGE). Au Canada, depuis 1990, on admet qu'une personne victime de violences répétées puisse être considérée comme en état de danger permanent. Ce « *syndrome de la femme battue* » permet d'acquitter une personne qui tue son conjoint, même à un moment où sa vie n'est pas menacée³². Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'importation de cette jurisprudence en France. La consécration du contrôle coercitif pourrait également s'accompagner d'une nouvelle hypothèse de levée possible du secret professionnel (Cpén., art. 226-14)³³. Une consécration du contrôle coercitif dans la loi pénale pourrait offrir de nouvelles perspectives. Sous l'angle de la procédure pénale, une telle consécration pourrait également permettre de prévoir des effets sur la prescription des faits. Le fait d'appréhender les violences conjugales non pas comme des actes isolés mais comme une stratégie globale et permanente pourrait conduire à un retardement du point de départ du délai de prescription de l'action publique³⁴.

Plus globalement, se posera la question des nouvelles mesures d'accompagnement prononcées par le juge, de la prise en charge différenciée des auteurs si un contrôle coercitif devait être caractérisé.

31. V. CHOLLET M., « Comment mieux lutter contre les féminicides ? Libres propos sur le contrôle coercitif », *Dalloz Actualité*, 4 oct. 2023.

32. *Cour Suprême du Canada, arrêt du 3 mai 1990 R. C. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852.*

33. C'est en ce sens que la proposition de loi votée le 28 janvier 2025 a souhaité avancer.

34. V. HARDOUIN-LE GOFF C., art. préc. supra note 13.

CONCLUSION

Pour conclure, l'urgence est peut-être ailleurs. Cette urgence, à notre sens, est de clarifier la terminologie. Qu'entend-t-on par violences conjugales (ou « violences domestiques ») ? Il semble important de ne pas se contenter d'une définition reposant sur la qualité de l'auteur des violences par rapport à la victime (conjoint ou ex-conjoint, partenaire ou ex-partenaire, concubin ou ex-concubin voire ascendant) mais de préciser la nature des actes pouvant être constitutifs de violences conjugales (violences physiques, psychologiques, économiques, administratives, patrimoniales et sexuelles, avec ou sans conséquence sur la santé de la victime, actes qui peuvent conduire au suicide). Un tel effort de définition permettrait d'inclure le contrôle coercitif dans les violences conjugales en précisant l'acceptation de ce terme. Finalement, c'est ce que demande la Cour européenne en 2021. Sans doute faudrait-il profiter de cet élan définitoire pour préciser également la notion de violences intra-familiales³⁵. La loi cadre qu'appellent de leurs vœux certains professionnels et universitaires pourrait être discutée : un groupe de travail est annoncé par la ministre. Pourquoi ne pas attendre ces débats d'ensemble et ce texte ambitieux ? Gardons à l'esprit ce conseil de Montesquieu formulé dans *De l'esprit des lois* qui invitait à « légiférer d'une main tremblante ».

PRÉCONISATIONS

S'agissant du contrôle coercitif, il semble important que la jurisprudence et la doctrine continuent à s'emparer de ce concept. Qu'elles s'influencent et précisent la notion et le rôle qu'on souhaite lui faire jouer en droit français. Qu'elles saisissent en outre toutes les opportunités de répression qu'offre déjà notre droit positif. Le contrôle coercitif doit peut-être davantage constituer un outil de détection et donc permettre la prévention. Faisons mûrir la réflexion avant d'envisager de légiférer.

³⁵. V. CHOLLET M., art. préc. supra note 31. L'auteur propose une définition des termes dans le Code pénal voire la création d'un chapitre préliminaire dédiés aux violences conjugales ou aux violences intrafamiliales dans ledit code.

LES UNITÉS
MÉDICO-JUDICIAIRES (UMJ),
LIEUX DE PRISE EN CHARGE
PLURIDISCIPLINAIRE
DES VICTIMES

Yasmina DJARDEM, Olivia PLÉ, Pierre-Antoine PEYRON
Praticiens hospitaliers, Médecins légistes
Service de médecine légale
Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion

Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ), lieux de prise en charge pluridisciplinaire des victimes

Yasmina DJARDEM, Olivia PLÉ, Pierre-Antoine PEYRON, Praticiens hospitaliers, Médecins légistes
Service de médecine légale du Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion

RÉSUMÉ

Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ) sont des services hospitaliers, dédiés à la prise en charge des victimes de violences, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Ce sont des lieux où sont réalisés le recueil et la préservation des preuves, utiles à la manifestation de la vérité pour la Justice :

- un certificat médical descriptif détaillant les coups et blessures, le retentissement physique et le retentissement psychologique observés imputables aux violences subies et mentionnant l'Incapacité Totale de travail (ITT), c'est-à-dire la durée pendant laquelle la victime est dans l'incapacité partielle ou totale d'effectuer les actes de la vie quotidienne (tels que manger, dormir, se déplacer s'habiller, communiquer). Cette évaluation de l'ITT sera utile aux magistrats pour qualifier les infractions et déterminer la juridiction compétente devant laquelle sera jugé l'auteur des actes,
- des prélèvements médico-légaux d'ADN (de sperme, d'empreintes génétiques),
- des photographies,
- des prélèvements pour des analyses toxicologiques.

Ce sont aussi des lieux de prise en charge pluridisciplinaire et d'orientation médico-sociale, juridique et psychologique.

Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ), lieux de consultation sur réquisition judiciaire mais pas seulement, offrent un lieu de prise en charge parfois méconnu et/ou mal connu.

Les Unités Médico-Judiciaires (aussi appelées UMJ), sont des services ouverts aux victimes de toutes violences (dans le cadre de violences volontaires et involontaires par exemples, des victimes d'accidents de la route ou d'accidents du travail), lorsque la responsabilité d'un tiers est engagée, qui répondent à toutes les demandes des autorités judiciaires dans le cadre pénal. Elles reçoivent les mineur-e-s et les majeur-e-s.

À La Réunion, les victimes majeures sont prises en charge au sein des UMJ et les victimes mineures au sein des UAPED (Unités d'Accueil des Enfants en Danger) du CHU de La Réunion.

- Deux Unités d'Accueil des Enfants en Danger (UAPED) sont ouvertes au CHU de La Réunion (une située au 4ème étage du site Nord et une autre implantée dans les locaux de l'UMJ du site Sud du CHU de La Réunion). Elles proposent une prise en charge pluridisciplinaire des victimes mineures, une audition filmée où s'exprime la parole des enfants victimes de violences sexuelles dans des conditions permettant de garantir la validité judiciaire des déclarations. Des consultations sont aussi ouvertes (un jour par semaine) au GHER de Saint-Benoît et au CHOR de Saint-Paul.
- Deux UMJ sont ouvertes au CHU de La Réunion : une sur le site Nord à Saint-Denis et une autre sur le site Sud à Saint-Pierre. Des consultations sont aussi proposées, les lundis après-midi au GHER de Saint-Benoît et les mardis après-midi à la Maison de la Mère et de l'enfant (MDMDE) du CHOR de Saint-Paul. Elles sont en lien avec différents services des centres hospitaliers (urgences, gynécologie, pédiatrie, CeGIDD) et les professionnels de santé du secteur libéral. Des juristes de l'Association Réunionnaise pour l'Aide Juridique aux Familles (ARAJUFA) se tiennent également à la disposition des victimes, dans les locaux de l'UMJ le 1er mercredi du mois matin sur le site de Saint-Denis et tous les vendredis matin sur le site de Saint-Pierre.

L'UMJ est un lieu où le professionnel de santé collabore avec l'autorité judiciaire. C'est un endroit où des actes médicaux sont réalisés, à la demande de la police/ de la gendarmerie ou de la justice (officier de police judiciaire, Procureur de la république), c'est-à-dire sur réquisition.

L'Officier de Police Judiciaire (OPJ) du Commissariat de Police ou de la Gendarmerie (cela dépend de l'endroit où la victime a porté plainte) demande à la victime si elle accepte de bénéficier d'une consultation à l'UMJ. Avec l'accord de la victime, il prend un rendez-vous à l'UMJ.

La préservation des preuves doit y être réalisée le plus rapidement possible. Une particularité est proposée à l'UMJ de Saint-Denis et à l'UMJ de Saint-Pierre au service des personnes âgées de plus de 18 ans : la victime peut prendre un rendez-vous sans avoir déposé plainte. Les victimes de violences conjugales et les victimes de violences sexuelles sont les principales victimes qui viennent consulter sans s'être présentées auparavant au commissariat ou à la gendarmerie.

La particularité des violences conjugales et des violences sexuelles est qu'elles affectent la sphère intime, la sphère familiale. Cette dernière particularité peut être un frein à une prise en charge médico-psychologique, judiciaire, voire à une prise en charge sociale. La victime pourra ainsi utiliser un certificat médical comme élément de preuve quand elle sera prête à déposer sa plainte; bien souvent après avoir été aidée (informée et/ou accompagnée) dans cette démarche.

Pourquoi va-t-on aux UMJ ?

Les UMJ reçoivent les personnes qui ont été victimes d'agression(s) pour recueillir des éléments de preuve utiles à l'enquête par exemple rédiger un certificat médical descriptif de coups et blessures, faire des prélèvements médico-légaux d'ADN (de sperme, d'empreintes génétiques) et des prélèvements pour des analyses toxicologiques.

C'est le lieu où sont dispensés des soins et où le médecin légiste peut établir un certificat descriptif du retentissement physique et psychologique observé et faire mention s'il y a une Incapacité Totale de travail (ITT), c'est-à-dire la durée pendant laquelle la victime est dans l'incapacité

partielle ou totale d'effectuer les actes de la vie quotidienne (tels que manger, dormir, se déplacer, s'habiller, communiquer).

L'évaluation de l'Incapacité Totale de Travail (ITT) est une notion juridique, pour laquelle on observe une grande variabilité des pratiques et qui ne peut être réalisée que par un Docteur en médecine ou par un Chirurgien-dentiste. Cette évaluation va aider les magistrats à qualifier les infractions et la juridiction compétente devant laquelle sera jugée l'affaire en question.

Il faut préciser que l'ITT est à distinguer de l'arrêt de travail. Cette notion porte très mal son nom puisqu'elle concerne la durée pendant laquelle la victime présente une gêne notable pour réaliser les actes de la vie quotidienne (manger dormir, se déplacer, s'habiller, communiquer). Cette notion d'Incapacité Totale de Travail (ITT) est à évaluer pour toutes les victimes quel que soit leur âge (un enfant, un adulte, une personne âgée) ou leur statut professionnel (avec ou sans emploi, étudiant, retraité). L'ITT n'a rien à voir avec la notion d'activité professionnelle. Il y a souvent une confusion avec la notion d'arrêt de travail qui est délivré pour une personne qui n'est pas en capacité de réaliser son activité professionnelle pour des raisons de santé.

L'incapacité totale de travail dans le cadre de violences volontaires est évaluée en jour et dans le cadre de violences involontaires, en mois (par exemple un accident de la voie publique).

Pour donner un exemple et pour une meilleure compréhension, une personne qui est victime de violences volontaires et qui a le poignet immobilisé dans un plâtre pendant 45 jours, sera gênée dans les actes de la vie quotidienne pendant 45 jours : la durée de l'incapacité totale de travail sera de 45 jours.

Pour déterminer l'ITT, il est pris en compte, non seulement l'incapacité de réaliser les actes de la vie quotidienne de la victime, mais également les éventuelles conséquences sur le plan psychologique.

L'évaluation du retentissement psychologique est difficile car cela dépend du moment où la victime sera vue par le professionnel de santé. Il est difficile, voire impossible d'anticiper l'aggravation de l'état psychologique imputable aux violences subies. Une victime peut expliquer qu'elle a du mal à dormir, mais ça ne l'empêche pas d'être autonome dans les actes de la vie quotidienne. En revanche, le nombre de jours pendant lequel la personne sera incapable de sortir de chez elle, et/ou dans un état de sidération l'empêchant de réaliser seule ses activités quotidiennes est constitutif d'une ITT. Enfin, il faut préciser que les évaluations de l'ITT (tenant compte du retentissement physique et tenant compte du retentissement psychologique) ne sont pas cumulables. On retient le nombre de jours le plus important pour ces deux incapacités, par exemple une femme victime de violences conjugales physiques et psychologiques (insultes, menaces et un coup de poing au visage) aura une durée de cinq jours sur le plan physique pour une fracture non déplacée des os propres du nez avec une importante douleur et une durée de un jour sur le plan psychologique. On ne retiendra qu'une ITT de cinq jours.

Il faut aussi savoir que dans le cadre d'une ITT inférieure ou égale à huit jours, le magistrat va prendre en compte les circonstances des violences. Dans le cadre des circonstances aggravantes prévues par le Code Pénal, même si l'ITT est inférieure ou égale à huit jours, l'affaire pourra être jugée devant le Tribunal Correctionnel.

Des articles du Code Pénal définissent comme circonstances aggravantes les éléments suivants

Par la qualité de la victime

- Mineurs de moins de 15 ans
- Personnes vulnérables et la notion de "particulière vulnérabilité" due à l'âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse à condition que cet état soit "apparent ou connu de l'agresseur"
- Ascendant naturel ou adoptif
- Personnes dépositaires de l'autorité publique et leur famille
- Personne chargée d'une mission de service public et leur famille
- Personne intervenant au cours d'une affaire judiciaire
- Personne violentée par rapport à son origine (ethnique, race, religion, nation) ou orientation sexuelle
- Professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur

Par la qualité de l'auteur

- Personne dépositaire de l'autorité publique
- Un majeur ascendant sur un mineur de 15 ans
- Conjoint ou concubin, dans le cadre d'un pacte civil de solidarité (PACS), même si l'auteur ne cohabite pas avec la victime ou s'il s'agit d'un ancien partenaire
- Violences en réunion, en état d'ivresse, avec préméditation, avec arme ou menace armée.

Par les circonstances de l'infraction

- Plusieurs personnes
- Préméditation, usage ou menace d'une arme
- Au sein de locaux publics
- Personne se dissimulant volontairement
- Agressions sexuelles (autres que le viol, qui est un crime)
- Violences habituelles

Il y a deux autres juridictions compétentes qui s'appellent La Cour d'Assises et La Cour Criminelle Départementale où sont jugés les auteurs d'infractions, considérées comme des crimes. Ces juridictions sont compétentes lorsque la victime est décédée suite à des coups mortels dans le cadre d'un meurtre, d'un assassinat (meurtre avec préméditation), si la victime a été amputée d'un organe suite à des violences volontaires, par exemple, une amputation de la rate sur des coups violents reçus dans le ventre, dans le cadre de violences physiques avec des conséquences graves, notamment les viols.

Le certificat médical descriptif réalisé lors de la consultation par le médecin légiste est ensuite remis au service de police ou de gendarmerie qui a établi la réquisition, afin d'être joint à la plainte. Il peut également être remis à la victime.

Les UMJ reçoivent également les auteurs d'infraction(s) pour savoir si leur état de santé est compatible avec une mesure de garde à vue.

Qui travaille en UMJ ?

Les UMJ du CHU de La Réunion proposent une approche pluridisciplinaire pour les personnes victimes de violence, avec l'intervention :

- du (de la) secrétaire médical(e) pour l'accueil de la victime ;
- de l'infirmier(ière) qui rassure et explique à la victime les étapes de la consultation et dresse le bilan du parcours de prise en charge déjà réalisé par la victime. Elle peut être amenée à effectuer divers soins, tels que des soins locaux, des pansements, ainsi que des prélèvements sanguins et urinaires. S'il le faut, l'infirmière peut faire le lien avec les associations d'aides aux victimes, peut expliquer le parcours judiciaire et la place des partenaires dans le parcours de la prise en charge ;
- du médecin légiste pour l'examen médical (avec si besoin, réaliser un examen gynécologique et effectuer des prélèvements à la recherche d'ADN afin de confronter éventuellement l'auteur des faits). Le médecin légiste détermine les lésions traumatiques et l'atteinte fonctionnelle, c'est-à-dire les conséquences des violences infligées sur la fonction locomotrice, cognitive,... Il analyse aussi le retentissement psychologique exprimé avant de fixer l'Incapacité Totale de Travail (ITT) au sens du Code Pénal. Il intervient, en cas de nécessité, pour faire le lien entre les victimes et les associations d'aides aux victimes ;
- du (de la) psychologue clinicien(ne) qui évalue pendant une consultation dédiée, le retentissement psychologique des violences subies, avant d'orienter les victimes vers d'autres spécialistes si nécessaire. Elle travaille étroitement avec d'autres unités fonctionnelles hospitalières telles que l'Unité d'Accueil des Enfants en Danger (UAPED), la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP), les Unités Psycho-Trauma (UPT), les Centres Médico-psychologiques (CMP), les Unités Médico-Psychologiques de Périnatalité (UMPP), les psychologues libéraux et avec les partenaires du milieu associatif ;
- de l'assistant(e) social(e) à la demande d'un membre de l'équipe afin de prendre en charge la situation sociale identifiée comme problématique et proposer des actions spécifiques (par exemples, une mise à l'abri, un accompagnement pour obtenir l'Aide Universelle d'Urgence pour les victimes de violences conjugales ...).

Quels examens sont pratiqués à l'UMJ?

Pour répondre à cette question, prenons la situation d'une personne qui a été victime de viol, la consultation médicale à l'UMJ permet de réaliser des prélèvements pour dépister d'éventuelles contaminations ou retrouver des preuves (spermatozoïdes, empreintes génétiques), des prélèvements pour dépister une soumission chimique (prélèvements sanguins, prélèvements urinaires et un mois après les faits des prélèvements de cheveux), de constater les lésions (plaies, traces de coups...) et de les photographier. La consultation programmée auprès de la psychologue clinicienne pourra permettre d'évaluer le traumatisme psychique subi, de prévenir les éventuelles répercussions immédiates ou à venir (troubles du sommeil, trouble de stress aigu, trouble de stress post-traumatique...), et si besoin de proposer une orientation pour une prise en charge spécifique du traumatisme psychique.

Quelles sont les évaluations systématiquement réalisées à l'UMJ ?

Lors de cette prise en charge pluridisciplinaire, sont évalués le risque d'homicide conjugal, le processus d'emprise, le processus du contrôle coercitif pour toutes les victimes de violences conjugales et la typologie des violences subies pour toutes les victimes :

Psychologiques : utilisation délibérée de tactiques psychologiques pour contrôler, manipuler, intimider ou infliger un préjudice émotionnel à sa/son partenaire dont les formes les plus courantes peuvent être les menaces, chantages, humiliations/ dévalorisations (=dénigrement), harcèlement et contrôle coercitif, la limitation de l'épanouissement de son ou de sa partenaire (au niveau personnel, au niveau professionnel), les pressions, la jalousie excessive, le maintien d'un climat de peur et d'insécurité, l'isolement et exclusion de l'entourage = avec ou sans confinement, manipulations, emprise,... sous la forme de violences verbales (injures / insultes, hurlements, silences, intimidations, humiliations, menaces, cruautés).

- Économiques : tout acte ou comportement causant un préjudice économique à un individu (privation de ressources, privation de sa carte bancaire, utilisation de l'argent, des moyens de paiements et/ou ses revenus...).
- Administratives : privation des papiers personnels (papiers d'identité, carte vitale...).
- Privations et contraintes : vol, destruction de propriété, contrainte (enfermement, séquestration, etc.), privation d'autonomie (confiscation de revenu, de véhicule), volonté d'aliénation (aliénation économique, administrative), etc.
- Physiques : l'usage de la force physique pour infliger des blessures à la victime, atteintes à l'intégrité corporelle, coups, strangulation, mutilations... brûlures, morsures, utilisation d'armes contre elle, l'enfermement ou la négligence, etc.
- Sexuelles : toute activité ou acte sexuel réalisé sans le consentement de la victime, imposé par

la contrainte, la menace ou la surprise, sous soumission chimique ou en exploitant la vulnérabilité mentale et/ou l'âge de la victime (viols, proxénétisme, agressions sexuelles, mutilations sexuelles...).

- Soumissions chimiques : le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes dans le but de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle.
- Négligences / Maltraitements : absence de soins nécessaires à la victime en raison de sa condition physique, mentale, son âge ou autres facteurs personnels (manquement à fournir de la nourriture, des vêtements, un logement ou des soins médicaux à la victime ou à ses enfants).
- Mariage forcé.
- Violences liées à l'honneur (au nom de la préservation de "l'honneur familial").
- Violences numériques = cyberviolences : utilisation de l'internet afin de harceler, humilier ou nuire à la victime sur les réseaux sociaux, par courriel, sur des forums en ligne, des blogs ou d'autres sites web interactifs ou applications (cyberharcèlement, divulgation non consentie de contenus, sextorsion, pornographie non consentie. Il est important de préciser que les violences numériques peuvent renforcer d'autres formes de violence, comme les violences conjugales, le harcèlement scolaire, ...
- Violences et abus exercés par des adultes ou des adolescents envers leurs parents.

Des informations utiles pour modifier certaines idées reçues concernant l'UMJ

Les professionnels d'une UMJ orientent les victimes vers des partenaires extérieurs pour une prise en charge médicale/psychologique/juridique/sociale. Ils ne sont pas amenés à faire du suivi au long cours. L'UMJ n'est pas un service de la Police ou de la Gendarmerie. Elle ne fait pas d'enquête à propos des déclarations d'une victime ou des signes ou des comportements qu'elle présente.

Comment et quand les victimes peuvent-elles bénéficier d'une consultation médico-légale à La Réunion ?

Les consultations médico-légales au CHU de La Réunion ont lieu uniquement sur rendez-vous pris par téléphone :

• **Pour les secteurs Nord, Est, Ouest au 0262 90 57 41 (secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30)**

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 pour l'UMJ de Saint-Denis.
- Le lundi après-midi au GHER, Groupe Hospitalier Est Réunion de Saint-Benoît.
- Le mardi après-midi à la Maison des Femmes, de la Mère et de l'Enfant du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à Saint-Paul.

• **Pour le secteur Sud au 0262 35 92 00 (secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 15h30)**

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 pour l'UMJ de Saint-Pierre.

Le rendez-vous est pris :

- Soit par l'OPJ qui a reçu la victime lors du dépôt de plainte au Commissariat ou en Gendarmerie.
- Soit par un professionnel de santé (médecin traitant, psychologue, infirmière à domicile...).
- Soit par la victime ou son représentant légal.

Les consultations auprès de la psychologue clinicienne ont lieu à l'UMJ, sur réquisition judiciaire et sur rendez-vous ou après un premier examen avec un médecin légiste du lundi au vendredi.

Dans tous les cas, la victime doit se munir de :

- Toutes les pièces médicales mises à sa disposition par les équipes de soins ou le médecin ayant initié la prise en charge.
- Une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport).

En dehors de ces horaires, la nuit, les week-ends et jours fériés, les consultations médicales sont réalisées uniquement par le médecin légiste d'astreinte pour des situations qui relèvent d'une urgence médico-légale.

CONCLUSION

La peur de la justice, la peur du tribunal, la peur des conséquences sociales et des représailles de l'auteur, le manque de connaissance du système judiciaire et des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge sont les principaux obstacles qui peuvent retarder ou empêcher l'initiation du processus de réparation psychique des victimes de violences.

Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ) sont des services hospitaliers, dédiés à la prise en charge des victimes de violences, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Ce sont des lieux où sont réalisés le recueil et la préservation des preuves, utiles à la manifestation de la vérité pour la Justice.

Ce sont aussi des lieux de prise en charge pluridisciplinaire et d'orientation médico-sociale, juridique et psychologique. C'est pourquoi, les professionnels de santé qui interviennent dans le(s) parcours de prise en charge des personnes victimes de violences doivent être informés de la prise en charge pluridisciplinaire proposée par les UMJ afin de contribuer à atténuer l'appréhension des victimes de violences à se reconstruire et à se défendre.

PRÉCONISATION

Il semble pertinent aujourd'hui avec le recul que nous avons sur le fonctionnement des UMJ de poser une méthodologie quant à la coordination entre les divers acteurs de l'hôpital, de la ville, du système judiciaire et les associations d'aide aux victimes.

Cette structuration permettra de nous donner plus de cohérence, d'asseoir encore davantage nos rôles et responsabilités et de donner surtout plus de visibilité aux victimes. L'expérience acquise par les différents acteurs devrait rendre l'exercice facile...

1. *Médecine de la violence pour le praticien*, Éric BACCINO, Elsevier Masson 2024.

2. *Diagnostics en victimologie*, Bernard MARC et all, Paris, Eska 2019.

DE LA NÉCESSITÉ
DE PRENDRE SOIN
DES INTERVENANTS VIF...

Geneviève PAYET, Psychologue clinicienne,
Fondatrice et Présidente d'Honneur du Réseau VIF

De la nécessité de prendre soin des intervenants VIF...

Geneviève PAYET, Psychologue clinicienne Fondatrice et Présidente d'Honneur du Réseau VIF

RÉSUMÉ

Les professionnels qui interviennent dans le domaine des violences intrafamiliales et conjugales peuvent être confrontés à des situations d'une gravité particulière. Cette exposition régulière, dans la proximité parfois dans l'urgence, laisse peu de place à la parole pour exprimer les pensées et les émotions que suggèrent ce type de pratiques.

Pourtant, derrière les mouvements spontanés d'empathie et la volonté d'aider au mieux et au plus tôt, apparaissent parfois les signes d'une souffrance masquée qui met à mal l'intervenant et la compétence qu'il déploie.

Pour prévenir ces risques et pour soutenir les intervenants, différents dispositifs existent allant de la sensibilisation jusqu'à l'accueil dans des espaces dédiés, différentes techniques peuvent être développées, individuelles et/ou collectives, allant de l'écoute au soin.

Ces réponses sont indispensables en matière d'accompagnement dans l'exercice professionnel des VIF.

INTRODUCTION

Agressions, menaces de mort, suicides, meurtres peuvent confronter des professionnels exerçant dans le champ des violences intrafamiliales à des conséquences psychologiques multiples. Ces impacts, qui peuvent aller jusqu'au trauma, sont le plus souvent assortis de vécus d'insécurité, d'affects de peur, de pensées morbides, de sentiments de culpabilité.

À partir des enseignements de la victimologie clinique, nous savons qu'une exposition répétée à des agirs transgressifs, donc à des événements à fort retentissement psychologique peut générer de la détresse et de la souffrance ; ce d'autant qu'ils se produisent dans la sphère de l'intime. Des recherches menées depuis 1986 auprès de professionnels du secteur médico-social ont donné

lieu à diverses publications placées sous l'égide du CTNERHI (centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations), rattaché au Haut Conseil de la santé publique. Dans leurs écrits, les auteurs (E.Hadjiiski, D.Agostini, F.Dardel, F.Thouvenin)¹, partent du postulat que « l'évocation de la violence crée des réactions violentes en nous. Nous pouvons soit être provisoirement débordés par un effet de résonance dans notre inconscient, soit recourir à des défenses qui à leur tour font que nos perceptions subissent une distorsion, de façons diverses, selon notre personnalité ».

1. E.Hadjiiski, D.Agostini, F.Dardel, C.Thouvenin (1986) : *Du cri au silence, Contribution à l'étude des attitudes des intervenants médico-sociaux face à l'enfant victime de mauvais traitements*. PUF. CTNERHI. Hors-série. Vanves.

Violences agies, violences subies : spécificités du dialogue avec ce public

L'échange en face à face avec les personnes qui ont été confrontées aux violences comporte un certain nombre de difficultés et exige des compétences spécifiques ; plus encore lorsqu'il s'agit de violences commises par un proche (c'est le cas dans les contextes de conjugalité et de parentalité, de secte également). Au cours des entretiens, ces personnes adoptent bien souvent des manières de dire et d'être qui peuvent sembler singulières à leur interlocuteur :

- Elles disent sans dire, justifiant parfois l'injustifiable.
- Elles ne répondent pas toujours à ce qui leur est demandé, elles peuvent aussi se perdre dans des détails, des digressions à priori inutiles.
- Il leur arrive de livrer leurs sentiments et impressions quand on leur parle de faits précis.
- Leurs récits comportent parfois des éléments contradictoires, confus.

En somme, c'est comme si ces personnes (victimes comme auteurs) devenaient de mauvais témoins pour elles-mêmes ... Du point de vue clinique, nous savons que ce qui résiste et ce qui ne fait pas sens dans la relation peut facilement être perçu par l'interlocuteur comme un échec dans la communication, et conduire à une situation d'impasse. De telles résistances de la part de ces personnes qui ont été confrontées à la violence peuvent être interprétées par l'intervenant de manière persécutive : serait-ce de l'opposition, du mensonge, du jeu, voire de la déficience ? Leurs postures et leurs propos peuvent être de nature à déstabiliser l'interlocuteur, plus grave, lui suggérer un vécu d'inutilité. Cet 'insupportable' inconsciemment dérange parce qu'il enferme la relation, clôt l'activité de pensée et, par conséquent, freine la pratique professionnelle. De manière défensive, on serait bien tenté de répondre : « c'est à ne rien comprendre ! ». En réalité, de telles manifestations d'ambivalence et de méfiance,

voire de refus passif, sont le plus souvent synonymes de détresse et d'appel.

Impacts du traumatisme des victimes chez les intervenants

De manière générale, il convient de rappeler que, plus l'événement est grave et susceptible de mettre en péril l'existence, plus il est à risque de provoquer des complications psychologiques chez les victimes directes et indirectes. Les symptômes psychotraumatiques qui résultent des faits peuvent se manifester sous différentes formes : état de choc, dépression, troubles anxieux et sentiment de peur et d'insécurité, état de confusion et perte de sens, remise en cause des valeurs, du système de croyances, de la perception de l'humanité, de l'existence, du monde ...².

Face à l'horreur, à la cruauté, au pire, bien que formés et préparés, les intervenants exposés ne sont pas forcément à l'abri des retombées sur leur personne qui découlent de la gestion de ces situations critiques. Leur engagement ne résiste pas toujours à l'épreuve de leurs missions. Sans qu'ils le sachent forcément, ils composent en fonction d'un certain nombre de facteurs personnels et contextuels sur lesquels ils n'ont pas vraiment prise.

Parmi ces facteurs de risque se retrouvent :

- Leurs propres dispositions psychiques à ce moment-là,
- Les circonstances dans lesquelles s'est produit l'événement,
- Les traumatismes personnels passés non résolus réactivés par la confrontation aux traumatismes des victimes,
- L'éventualité d'un risque de récurrence,
- La réaction des tiers (proches, témoins),
- Les ressources à disposition pour la protection des victimes,
- L'attention portée aux intervenants,
- ...

2. Cf. parole d'experte : les conséquences psycho-traumatiques des violences : la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique" par Muriel Salmona : <https://larretonlesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnelles-paroles-d-expertes>

Autant de critères qui vont avoir un effet sur l'intervention elle-même. À l'opposé, il n'est plus à démontrer que le retentissement psychique est d'autant moins élevé chez l'intervenant qu'une évaluation par anticipation aura permis de décider du mode d'organisation et des moyens à déployer en cas de catastrophe (féminicide, viol, infanticide, inceste ...).

Cette réalité clinique est scientifiquement bien documentée et nombreuses sont les études qui mettent en évidence les liens entre épuisement professionnel, affects négatifs, troubles anxieux, humeur dépressive, d'une part, fatigue compassionnelle et stress traumatique indirect, d'autre part³.

Nos réactions au contact des situations de violences

On le disait plus haut, la confrontation aux violences (agies et subies) produit dans la rencontre avec le sujet des effets sur les intervenants et peut créer une sensation très inconfortable. Ceux-ci réagissent par des affects, positifs ou négatifs. Gêne, incompréhension, agacement, incrédulité, doute ... sont autant de manifestations traduisant une tension émotionnelle ; somme toute banale du point de vue des praticiens car, inévitablement, les mécanismes de défense se mettent en action pour tenter psychologiquement et émotionnellement de faire-face à ces situations pénibles, qui apparaissent inacceptables.

Pour E.Hadjiiski, D.Agostini, F.Dardel, C.Thouvenin⁴, « ces perturbations sont des indices précieux. À nous de les reconnaître et de les utiliser et pour mieux nous comprendre nous-mêmes et pour mieux comprendre le matériel qui fait l'objet de ... notre intervention. » Ce d'autant, dirions-nous, que nous avons une responsabilité à assumer face à ces réalités complexes (pas compliquées !) qui requièrent de la part des professionnels une forte capacité de résilience.

Sous l'influence de divers mécanismes, dont nous n'avons pas conscience (identification, contre-transfert, empathie, compassion, transfert, vicariance ...), les retombées d'une exposition à des situations interpersonnelles perçues comme brutales et/ou injustes, risquent de laisser en nous des traces plus ou moins fortes, plus ou moins durables ; lesquelles peuvent évoluer dans le sens d'une symptomatologie.

Recours à des mécanismes de défense : les contre-attitudes

Un temps d'arrêt s'impose pour comprendre ce mécanisme. En fait, la confrontation aux violences conjugales et intrafamiliales est tellement déstabilisante qu'elle suscite obligatoirement, en réaction, des effets psychiques et émotionnels non contrôlés. Les personnes ayant l'impression pénible de ne pas avoir « prise » sur une situation – c'est-à-dire de ne pas savoir comment l'aborder et de n'avoir aucun moyen de la maîtriser – ont tendance à mettre en œuvre des mécanismes de défense pour tenter de faire-face malgré tout.

Sans le savoir, sans le vouloir, elles adoptent des contre-attitudes. Celles-ci peuvent revêtir différentes formes, comme la compassion ou, à l'opposé, l'indifférence, le cynisme, l'hostilité, la moralisation ou l'accusation. Il existe une grande variété de contre-attitudes :

- Certains banalisent les situations extrêmes tandis que d'autres les dramatisent à l'excès.
- Certains se persuadent de leur impuissance alors que d'autres ont le sentiment de tout maîtriser.
- Certains mettent en place des stratégies d'hyperactivité pour éviter d'y penser, d'autres peuvent se retirer jusqu'à disparaître du champ d'action.

Malgré le travail d'équipe et de réseau, ces réactions internes sont irrépressibles sur le moment et la personne concernée ne parvient généralement pas elle-même à les décrypter.

3. Devilly GJ, Wright R, Varker T. Vicarious trauma, secondary traumatic stress or simply burnout? Effect of trauma therapy on mental health professionals. *Aust N Z J Psychiatry*. 2009.

Zeidner M, Hadar D, Matthews G, Roberts RD. Personal factors related to compassion fatigue in health professionals. *Anxiety Stress Coping*. nov 2013.

4. op.cit.

Plus problématiques, ces contre-attitudes peuvent avoir des retombées sur soi comme sur les autres (victimes, collègues, proches ...). En fait, elles se manifestent préférentiellement lorsque les ressentis sont difficilement supportables. Elles opèrent comme une tentative de se frayer un chemin pour comprendre l'autre, le voir. Se voir aussi tout simplement face à une situation aversive !

Signe manifeste de difficulté, de manière générale ce recours à un biais de lecture inapproprié dans l'interaction révèle aussi une impossibilité de composer avec ce qui de la violence s'est infiltrée chez l'intervenant, le trouble et le fait souffrir, laissant place - suivant les cas - à la fatigue, au découragement voire à l'épuisement. Comme happé par identification au malheur de l'autre, sous l'effet d'une victimisation secondaire, l'intervenant se retrouve prisonnier d'un phénomène de vicariance et, par un effet de miroir, la distance professionnelle s'efface ...

Le stress compassionnel

Dans ce creuset, l'état de stress compassionnel trouve par procuration une place de choix. Ce vécu fait de fatigue et d'anxiété se caractérise⁵ par « un sentiment d'épuisement physique et émotionnel »⁶. Sous l'effet indirect de la traumatisation de la victime, les bases narcissiques de l'intervenant peuvent vaciller. Alors, le risque est grand d'adhérer à la plainte de l'autre, surtout s'il développe une vision clivée du monde et un schéma de pensée qui se rigidifie remettant en cause les fondements mêmes de ce qui fait communauté pour tous. En fait, lorsque les capacités défensives de l'intervenant sont submergées, elles appauvrissent ses repères cognitifs et le laissent seul face à lui-même.

Au sentiment d'impuissance font écho : un seuil de tolérance qui s'effondre, une érosion progressive de la capacité à aider et une perte de confiance. Pris dans une sorte de spirale, malgré son expertise professionnelle, l'intervenant peut aller jusqu'à douter en profondeur du cadre symbolique

structurant son travail et même ébranler sa vision de la société toute entière ... non identifiées et donc non accompagnées, les conséquences de ce qu'il convient de nommer sous le terme de stress compassionnel peuvent retentir sur l'exercice de la pratique. Alors, le corps à corps avec la violence éloigne toute vision dialectique.

Les effets psychologiques du travail auprès des victimes : la vicariance

Une attention particulière est accordée à la 'vicariance' dans cette réflexion, en tant qu'elle désigne un mécanisme par lequel une personne remplace ou compense une émotion, ici un stress compassionnel à l'égard de victimes d'une situation critique, par un autre élément qui joue un rôle de substitution (par exemple, le fait de considérer que les victimes sont elles-mêmes responsables de ce qui leur arrive, de relativiser la gravité des faits au regard de la situation globale, d'avoir tendance à comparer une situation à une autre, ...).

La vicariance peut aussi se manifester sournoisement chez l'intervenant par des troubles très variables, faits d'irritabilité, d'un humour déplacé, d'un sentiment de tristesse, d'une réaction d'isolement, d'une tendance à généraliser sa perception d'un cas particulièrement éprouvant à toutes les personnes reçues dans le cadre de l'exercice professionnel, etc.

Dans sa thèse, soutenue en 2017 à l'Université de Lille⁷, le Dr. E. Auxenfants-Bonord cite les travaux de C. Joinson⁸ qui commente et argumente sur « le potentiel délétère de la fatigue de compassion en expliquant que celle-ci est émotionnellement dévastatrice, que la personnalité même des professionnels de la relation d'aide les y mène, que les facteurs externes qui la causent sont inévitables et enfin que la fatigue de compassion est quasiment impossible à reconnaître sans un haut degré de vigilance. »

Face à ces risques, nul doute que les intervenants

5. Cité par le Dr. E. Auxenfants-Bonord, *op.cit.*

6. Figley CR. *Compassion fatigue : Toward a new understanding of the costs of caring*. 1995 [cité 22 août 2016]; Disponible sur: <http://psycnet.apa.org/psycinfo/1996-97172-001>

7. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Medecine/2017/2017LIL2M043.pdfhttps://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Medecine/2017/2017LIL2M043.pdf, p.10

8. Joinson C. *Coping with compassion fatigue*. *Nursing (Lond)*. avr 1992;22(4):116, 118-9, 120.

ont besoin de disposer de moyens pour se prémunir autant que possible des effets contre-productifs du rapport direct à la violence. Et pour cela, en plus de leur expérience, ils doivent pouvoir s'appuyer sur un ensemble de dispositifs et d'instruments.

Le constat est très net pour les praticiens qui interviennent auprès de victimes comme des auteurs de violences : la mise en place de dispositifs tiers, qui ouvrent du côté de l'accompagnement, est indispensable dans tout milieu professionnel dont la mission consiste à intervenir en situation de crise. Et, pour aller plus loin "l'absence de tels espaces dédiés à la parole", est potentiellement de nature à favoriser une analyse faussée des situations et le développement de contre-attitudes qui, parmi d'autres, vont perturber le jugement, la sérénité et par conséquent le sens même de l'intervention.

Prévenir et intervenir : limiter les retombées sur les professionnels

Les événements exceptionnels ont la capacité de bouleverser les repères et l'ordre préétabli (ce qui était jusqu'alors considéré comme normal, codifié et accepté par le groupe, n'a soudain plus cours). Pour prévenir (sensibiliser, former, protocoliser) et limiter les impacts traumatiques potentiels, des mesures peuvent/doivent être prises en amont en milieu professionnel. Elles sont généralement connues des institutions concernées. Cet effort de protection est en partie imposé par la réglementation (cf. la loi de Modernisation Sociale pour la prévention des risques psycho-sociaux⁹) et en partie confiée à l'initiative des structures concernées (ex : le protocole de gestion de crise et d'intervention post-événement grave élaboré avec l'équipe du Réseau VIF, activé en cas d'agirs à fort retentissement psychologique, et régulièrement revisité).

Cette organisation est d'autant plus importante qu'il s'agit d'intervenants de première ligne.

Par définition, certains corps de métiers (on peut citer les sauveteurs, les urgentistes et autres soignants, les travailleurs sociaux, les forces de l'ordre, etc.) sont de fait en contact étroit et régulier avec des situations d'une gravité extrême, quand ils ne sont pas directement témoins de celles-ci.

Il ne faut pas oublier que cette mise à l'épreuve au contact du réel de la violence peut également produire des effets chez tous les autres professionnels qui, au fur et à mesure, prennent place dans la chaîne de la prise en charge de ce type de violences ; y compris dans la sphère judiciaire (magistrats, avocats, journalistes judiciaires ...).

Des dispositifs de soutien et d'accompagnement

De nombreux leviers existent en matière de ressources humaines (séances de régulation, analyse des pratiques, supervisions, protocoles de crise avec defusing et debriefing, gestion intégrée des risques psycho-sociaux, conventionnement avec une structure de soins, etc.). Dans ce sens, même si ce n'est certes pas leur objectif premier, par la mise en mots et en sens, en situation collective et interdisciplinaire, les RETEX participent d'une certaine manière à ce travail de mise à distance des affects et d'élaboration. Ces dispositifs sont - parmi bien d'autres - autant de moyens permettant de faire, en pré et post crise, un pas de côté par rapport aux effets-retour de la confrontation avec la violence interpersonnelle.

Leur structuration permet de protéger contre les conséquences induites par l'intervention lors de ces situations impensables mais néanmoins probables. Articulées entre elles de manière systémique et complémentaire, de telles modalités de fonctionnement offrent à l'intervenant un temps pour l'écoute et pour la parole. Et, si nécessaire, un accès à une prise en charge. Ces leviers permettent aussi de modifier et/ou d'adapter les stratégies organisationnelles préventives.

9. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/tdl/JORFTEXT000043884445> Titre Ier : Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail.

CONCLUSION

L'onde de choc qui atteint les professionnels confrontés aux violences de l'intime est encore trop méconnue, donc insuffisamment intégrée, si ce n'est niée. Elle a pourtant de fortes probabilités de porter atteinte à leur personne et de perturber leurs interventions. Cet écrit met l'accent sur la place de ces nombreux dispositifs d'accompagnement qui, par effet de ricochet, garantissent les conditions d'exercice des métiers qui font face aux situations de violences conjugales et intrafamiliales. Il permet de valoriser les bonnes pratiques qui garantissent un espace médian dans le cadre institutionnel pour repérer, accueillir et gérer l'émergence d'un impact chez les intervenants. Il est important de souligner que tout professionnel qui œuvre en contact étroit avec la clinique de la violence, qu'elle soit subie ou agie, doit pouvoir solliciter un temps d'écoute et une relation d'aide. La présence d'un stress compassionnel signe la mise en place de pratiques inadaptées et constitue un indicateur très fort de souffrance au travail. Le combat contre les violences conjugales et intrafamiliales est un combat de longue haleine. Il mobilise de nombreux professionnels inscrits dans des domaines très complémentaires et engagés dans une véritable dynamique. Il nous revient à toutes et tous de prendre soin de tous ces intervenants VIF.

PRÉCONISATIONS

Disposer d'une information victimologique sur les effets-retour du travail auprès des personnes confrontées aux violences.

Élaborer un inventaire des dispositifs de soutien et d'accompagnement à destination des professionnels et, pour chaque structure, les protocoles les plus adaptés.

Inscrire dans les fiches de poste les modalités d'accès aux différents espaces (individuels et collectifs) identifiés.

Mettre en place une vigilance en termes de GRH, d'éthique et de déontologie : conduite à tenir à partir d'une fiche de repérage et de réponse.

4

PERSPECTIVES
&
INNOVATION

L'intelligence artificielle au service des victimes de violences conjugales

Margarita VASSILEVA, Ingénieure de recherche, PhD CNRS-PACTE, projet IMPROVE

Dans le cadre du projet de recherche IMPROVE, La Réunion a été choisie comme territoire pilote pour tester un outil novateur destiné à lutter contre les violences conjugales : AinoAid™. Il s'agit d'un chatbot combinant intelligence artificielle conversationnelle et une banque de données dédiée. Ce programme a pour objectif d'assister les victimes, leurs proches et les témoins de violences conjugales, ainsi que les professionnels et les intervenants de terrains responsables de la prise en charge aussi bien des victimes que des agresseurs.

Un soutien personnalisé et sécurisé

Chaque situation de violence étant unique, [AinoAid™](#) offre une approche individualisée. Grâce à une interaction sécurisée, les utilisateurs peuvent identifier les signes de violences et évaluer leur situation ; trouver des services d'aide adaptés et des ressources pour rester en sécurité ; découvrir leurs droits et engager des démarches pour les faire reconnaître ; bénéficier du soutien d'une communauté par le partage d'expériences d'autres victimes.

[AinoAid™](#) - ainoaid.fi - est accessible via smartphones, tablettes ou ordinateurs, sans besoin de téléchargement. La confidentialité est une priorité : aucune donnée personnelle n'est requise lors de l'utilisation.

QR Code pour se connecter
au chatbot [AinoAid™](#)

Un appui pour les professionnels

Les intervenants spécialisés peuvent également tirer profit de l'outil afin de comprendre les spécificités des violences conjugales. Ils peuvent ainsi apprendre ou se perfectionner pour évaluer les risques, interagir avec les victimes et les auteurs de violences de manière appropriée et offrir un soutien ciblé pour une prise en charge psychologique, sociale et judiciaire.

Une co-création axée sur l'expérience

Développé en collaboration avec des victimes, thérapeutes et psychologues, AinoAid™ apprend continuellement grâce aux interactions et aux données locales. Actuellement, le projet est à l'étape de test, nécessitant 6 000 connexions constructives pour perfectionner son contenu et répondre au mieux aux besoins spécifiques des utilisateurs.

L'importance des retours des utilisateurs

[AinoAid™](#) repose sur une collaboration directe avec ses utilisateurs. Chaque retour transmis contribue à l'amélioration de l'outil. Qu'il s'agisse d'ajouter des informations, d'ajuster le contenu ou de proposer des améliorations, ces retours permettent à [AinoAid™](#) d'évoluer et de mieux répondre aux réalités du terrain. Grâce à cette approche participative, l'outil devient non seulement plus performant, mais aussi plus proche des besoins des victimes et des professionnels à La Réunion. Ainsi, les habitants de La Réunion ont une opportunité de coconstruire un dispositif dans la lutte contre les violences conjugales.

Document édité en avril 2025 par:

**OBSERVATOIRE RÉUNIONNAIS DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES**

6 RUE DES MESSAGERIES - 97404 SAINT DENIS CEDEX

orviff@reunion.gouv.fr
www.orviff.re